

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم هاوس)

دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين اليمنيين

د. حسن محمد حسن منصور

أستاذ الإعلام المساعد - كلية الآداب

جامعة الملك سعود

ملخص

سعت هذه الدراسة لمعرفة مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لحرية الصحافة والإعلام في اليمن، بناءً على عشرين معياراً وضعتها اللجنة الدولية لحرية الصحافة *the World Press Freedom Committee - WPFC* التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) و*UNESCO* وعشرين معياراً آخر وضعتها الدراسة استناداً إلى معايير منظمة (بيت الحرية) *Freedom House* لحرية الإعلام الرقمي والإنترنت..

واستهدفت الدراسة التعرف على مدى توافر المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني على البيئة الإعلامية اليمنية إجمالاً، وتحديد المعايير الدولية التي تفوقت اليمن في توفيرها لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني، والمعايير التي تفتقدها اليمن في هذا المجال

وهذه الدراسة من البحوث الوصفية التي اعتمدت على مناهج بحثية متعددة بهدف الوصول إلى نتائج علمية، وخاصة منهج المسح (بالعينة) من خلال استقصاء آراء عينة من الصحفيين اليمنيين، ووضعت الدراسة فروضاً لمقارنة اختلاف تقويم الصحفيين اليمنيين لموضوع الدراسة باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وصممت الدراسة مقياسين كميين بهدف معرفة مدى تحقق حرية كاملة أو جزئية أو منعدمة بناء على استبيان تجيب عنه عينة من الصحفيين اليمنيين..

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معياراً واحداً فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام التقليدي يتوفر في الساحة الإعلامية اليمنية بحسب آراء الصحفيين - عينة البحث- وأن معيارين فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام الرقمي يتوفران في الساحة الإعلامية اليمنية، وكانت أهم المعايير الدولية التي اتفق معظم الصحفيين اليمنيين في الحكم بضعف وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، هي على التوالي: المعيار الخاص ب(عدم تحكم المؤسسات السياسية في محتوى وسائل الإعلام) ومعيار (التوزيع العادل للإعلانات الحكومية على وسائل الإعلام المختلفة) ومعيار (استقلال القضاء الذي يبت في قضايا الإعلام). وأشارت النتائج أيضاً إلى ضبابية الرؤية للأبعاد القانونية في البيئة الاتصالية للإعلام التقليدي والرقمي وعدم وضوحها بشكل كاف لدى أبناء المهنة من الصحفيين اليمنيين.

أما فيما يتعلق بنتائج اختبار الفروض فقد أكدت الاختبارات الإحصائية قبول الفرض الخاص بوجود فروق ذات دلالة في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لمدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن وعدم قبول الفرض الخاص بوجود فروق ذات دلالة في مستويات تقويمهم لمدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام الرقمي باليمن بسبب حداثة ظاهرة الإعلام الرقمي، وعدم اكتمال ملامحه النهائية .

وتشير هذه الدراسة تساؤلات بحثية جديدة تتعلق بمعايير المنظمات الدولية الخاصة بالحرية الإعلامية، ومدى ملاءمتها لجميع البيئات والمجتمعات، ودراسة أسباب طغيان العامل السياسي كمؤثر حاسم في رؤية الإعلاميين اليمنيين لمستويات الحرية في بلادهم.

مقدمة^١

تسود حساسية واضحة في معظم الدول العربية والإسلامية تجاه البحوث والدراسات التي تتناول قضايا الحقوق المدنية والمشاركة السياسية والحريات الإعلامية، مما يفرض على الباحث تحدياً واضحاً في اقتحام الميادين البحثية المرتبطة بتلك القضايا.

وقد رصدت جهود بحثية سابقة أن التطرف في رفض مناقشة هذه القضايا قد أوجد "نوعاً من عدم التواصل بين الحكام والرعية، وساعد الجهات الأجنبية على النفاذ عبر هذه النقطة لتهديد أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية، والتأثير على سيادتها"^(١)

فالحرية مبدأً إسلامياً أصيلاً، كما أن "الاتجاه للعالمية يمثل فائدة كبيرة للشعوب، ولوسائل الإعلام وحرية التعبير، حيث أنها تقلل من قدرة الحكومات على تقييد حرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات أو الاشتراك في المناقشة العالمية، كما أن وسائل الإعلام الجديدة تسمح للأفراد بأن لا يكونوا مجرد متلقين سلبيين. بل يمكن أن يصبحوا هم صناع رسائلهم، وتسمح أيضاً بإنشاء مجتمع دولي مدني جديد New Global Civil Society"^(٢)

وهناك حقوق للمجتمع الإنساني هي أيضاً جديرة بالحماية، ولا بد من البحث عن وسائل لكفالة التوازن بينها وبين حرية الصحافة ومن أهمها: حماية الأمن القومي، حماية النظام العام والآداب والأخلاقيات العامة، حماية حق المجتمع في إدارة العدالة، حماية الهوية الثقافية للمجتمع، حماية الاستقلال الوطني، حق المجتمع في التنمية. وهناك أيضاً حقوق أخرى جديرة بالحماية في مواجهة حرية الصحافة، من أهمها: حماية السمعة والكرامة الشخصية للمواطن، حماية حق الإنسان في الخصوصية، حماية حق الإنسان في النشر الصحيح عنه.^(٣)

إلا أن الإشكالية تكمن أن فرض الرقابة يتم باستخدام مسميات وتعبيرات غامضة أو مطاطة كالصالح العام، والمصلحة القومية، والحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن القومي، والمقومات الأساسية للمجتمع، أو حماية النظام العام، وهذه كلها قد تمتد لتصبح ستاراً تحمي به السلطة العامة نفسها من النقد.^(٤)

وتبرز العوامل السياسية، والتوجهات الحزبية، والخصوصيات المجتمعية لتجعل (الحرية الصحفية) مفهوماً متعدداً لم يستطع العالم وضع ملامح نهائية ومحددة له..

من هنا تأتي أهمية موضوع هذه الدراسة التي تم تقسيمها في المباحث التالية:

المبحث الأول : المقدمة المنهجية للدراسة :

- الموضوع وأهميته.
- الدراسات السابقة.
- مشكلة الدراسة وأهدافها.
- تساؤلات الدراسة وفروضها.
- نوع الدراسة ومنهجها.
- عينة الدراسة.
- أداة جمع البيانات.
- إجراءات الصدق والثبات.
- المعالجة الإحصائية للبيانات.

المبحث الثاني: الإطار النظري للدراسة:

- مفهوم الحرية الإعلامية في الأنظمة المختلفة
- الحرية الإعلامية في الإسلام.
- حرية الإعلام في اليمن.

المبحث الثالث: نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:

المبحث الأول: المقدمة المنهجية للدراسة

الموضوع وأهميته:

إن تحدي طرح موضوع هذه الدراسة لا يتمثل فقط في المحاذير المحلية التي تربط قضايا الحقوق، والحريات بالأجندات الخارجية، ولكن أيضاً في محاذير ضبابية المفهوم، الذي سعت الدراسة لاستجلائه من خلال تطبيق معايير دولية قابلة للقياس، وتحمل طابعاً إنسانياً، خاصة أنها صادرة عن منظمة (اليونسكو) التي ناصرت - كثيراً - قضايا العالم الثالث، واتهمها الغرب بالانحياز (ثقافياً) للدول النامية. بينما تستفيد الدراسة في تقييم حريات الإعلام الرقمي والإنترنت بمعايير أخرى لمنظمة (بيت الحرية) الأمريكية. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن أهمية الدراسة تتضح أيضاً من خلال محاولتها تقديم مقاييس علمية لحرية الإعلام التقليدي والرقمي استناداً إلى معايير متخصصة معترف بها دولياً.. كما أن نتائج الدراسة تقدم مؤشرات لتبصير صانع القرار المحلي بالمعايير الدولية المفقودة في الساحة الإعلامية المحلية للعمل على تحقيقها، وتعزيز المعايير الإيجابية الموجودة. وفي كل الأحوال فالمعايير التي استندت إليها الدراسة تظل جهداً بشرياً قابلاً للتعديل والتصويب خاصة أنها ترتبط بمجالات الصحافة والإعلام التي تشهد إضافات جديدة ومستمرة .

الدراسات السابقة:

تناولت مجموعة من الدراسات العلمية مستويات الحرية الصحفية والضغط المختلفة التي يواجهها الإعلاميون في المنطقة العربية إجمالاً، أو في دول محددة، وقدمت منظمات دولية مهمة بالشأن الإعلامي تقارير ترصد مستويات الحرية الصحفية في المنطقة العربية وفق معايير ثابتة للتقويم، ويتناول العرض التالي أولاً ما يتعلق بالمنطقة العربية إجمالاً، ثم يعرض بعض الأدبيات والدراسات التي تناولت الحريات الصحفية في اليمن في السنوات الماضية.

فقد تناولت دراسة "حازم النعيمي"^(٥) علاقة الصحافة اللبنانية بالنظام السياسي

والاجتماعي، وملكيته وتمويلها والقوانين المنظمة لها، وتوصل إلى أن الصحافة اللبنانية تتمتع بحرية الحصول على الأخبار ونشرها، رغم وجود بعض المعوقات التي تفرضها بعض الجهات وخاصة الإدارات الحكومية، وبسبب توفر هذه الحرية استطاعت الصحافة اللبنانية نسيباً أن تؤدي واجبها تجاه القارئ.

وأشارت دراسة "دراسة عبد الحليم يعقوب"^(٦) إلى أن هناك تبايناً بين الصحافتين الأردنية والسودانية تكمن أسبابه باختلاف النظام السياسي الذي يحكم البلدين، ففي الوقت الذي شهدت فيه الممارسة خلال الفترة الديمقراطية في الأردن تطوراً ملموساً إلا أن الحكومات الأردنية ضاقت ذرعاً بنقد الصحف لها، فعمدت إلى التضييق على الحريات الصحفية، وقدمت العديد منهم للمحاكم، وعطلت بعض الصحف. أما الصحافة السودانية فقد شهدت تطوراً ملموساً بعد عام ١٩٩٦ تمثل بصدور العديد من الصحف السياسية، غير أن مجلس الصحافة كثيراً ما وجه لها اللوم والإنذارات وتعطيل البعض منها لفترات مختلفة..

وتوصلت دراسة "سليمان صالح"^(٧) إلى أنه بالرغم من أهمية حق الصحفي في حماية أسرار مصادره معلوماته. إلا أنه لم يحصل على الحماية الكافية في أمريكا، ولم يحصل عليها في "فرنسا" إلى عام ١٩٩٣، ولم يحصل على حماية قانونية كافية في مصر واليمن، وحصل على حماية محدودة في الأردن والجزائر، وأوصت الدراسة بضرورة توفير حماية قانونية للصحفيين للاحتفاظ بأسرار مصادره وعدم الكشف عنها، لأن هذا الحق يشكل ضماناً هامة لتدفق الأنباء والمعلومات للجماهير.

ورصدت دراسة "علي القرني"^(٨) حجم الضغوط المهنية ودرجة الاحتراق النفسي الذي يعاني منه المشتغلون في المؤسسات الإعلامية السعودية، وذلك من خلال مسح ميداني لمختلف منسوبي الأجهزة الإعلامية الرسمية، والخاصة في المملكة العربية السعودية. وأشارت النتائج إلى وجود درجات متوسطة من الاحتراق النفسي في ممارسة العمل الإعلامي في السعودية. ومثلت الإذاعة أعلى درجات الاحتراق النفسي مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى. واتضح أن المؤسسات الإعلامية الرسمية هي أكثر احتراقاً من تلك الوسائل التابعة للقطاع الخاص. وأن الإحتراق النفسي يبدو أكثر وضوحاً لدى الإناث المتزوجين، الأصغر سناً، والأقل دخلاً وخبرة في مجال الإعلام،

وأن منسوبي المؤسسات الإعلامية في القطاع العام من إذاعة وتلفزيون ووكالة أنباء، هم الأكثر تعرضاً للضغوط الإعلامية مقارنة بمؤسسات القطاع الخاص المتمثلة في الصحافة.

وكانت دراسة "إبراهيم راشد الحوسني" (٩) من الدراسات القليلة التي حاولت التعرف على مدى توافر المعايير الدولية للحرية الصحفية في إحدى الدول العربية "الإمارات"، وأشارت الدراسة إلى أن الصحفيين في دولة "الإمارات" لم يفعلوا الكثير لكي يكتسبوا الحرية المطلوبة، وأن الغالبية العظمى منهم، ليست واثقة من أن هذا مطلب قابل للتحقيق، ما دامت السلطات تصر - حسب اعتقادهم - على عدم إعطائه طواعية، وأوصت الدراسة بأن من أولى الخطوات التي يجب الانتباه لها في طريق تحقيق حرية الصحافة في الإمارات هي إعداد القانون الخاص بالصحافة، وإعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر الحالي.

وسعت دراسة "محمود شلبية" (١٠) إلى التعرف على آراء واتجاهات ووجهات نظر الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام الأردنية نحو المخاطر التي تواجه الإعلاميين بشكل عام، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص في ظروف الحرب والمنازعات والمخاطر، وحالات الطوارئ والأزمات. وإلى أي مدى تؤثر هذه المخاطر على حرية الصحافة، وأظهرت الدراسة أن ٨١,٦٪ يرون أن القوانين الإعلامية والصحفية التي تكفل حرية العمل الصحفي والإعلامي لا تفعل ولا تجنب الإعلاميين والصحفيين الاعتقالات والمساءلات والمحاكمات والسجون في كثير من الدول خاصة في ظروف الأزمات والطوارئ.

مشكلة الدراسة وأهدافها:

تسعى هذه الدراسة لمعرفة مستويات تقويم(*) الصحفيين اليمنيين لحرية الصحافة والإعلام في اليمن، في ضوء المعايير التي وضعتها اللجنة الدولية لحرية الصحافة WPFC - the World Press Freedom Committee التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) UNESCO ومعايير منظمة (بيت الحرية) Freedom House لحرية الإعلام الرقمي والإنترنت.

وتهدف هذه الدراسة إلى :

- ❖ التعرف على ماهية المعايير التي وضعتها المنظمات الدولية المتخصصة، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية، والثقافة والعلوم، لتقويم حالة بلدان العالم المختلفة في مجال الحريات الاتصالية والإعلامية.
- ❖ التحقق من مدى توفر المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني في البيئة الإعلامية اليمنية من وجهة نظر القائم بالاتصال (الصحفيين) بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.
- ❖ التعرف على طبيعة المعايير المفقودة أو المتوفرة في الساحة الإعلامية اليمنية، في تقويم حرية الإعلام التقليدي والرقمي..
- ❖ الكشف عن مدى الاتفاق أو الاختلاف في رؤية فئة مهمة من القائمين بالاتصال (الصحفيين) عن مدى توفر المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والرقمي في بلادهم ..

التساؤلات والفروض:

تسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات، واختبار الفروض التالية:

أولاً: تساؤلات الدراسة:

- ❖ إلى أي مدى تنطبق المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني على البيئة الإعلامية اليمنية إجمالاً؟
- ❖ ما المعايير الدولية التي تفوقت اليمن في توفيرها لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني؟
- ❖ ما المعايير الدولية التي تفتقدها اليمن لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني؟
- ❖ ما المعايير الدولية التي اتفق الصحفيون اليمنيون على وجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية؟ وما مدى ذلك الاتفاق؟
- ❖ ما المعايير الدولية التي اختلف الصحفيون اليمنيون على وجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية؟ وما مدى ذلك الاختلاف؟

ثانياً: فروض الدراسة:

- ❖ الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن.
- ❖ الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام الرقمي باليمن.
- ❖ الفرض الثالث: تؤثر متغيرات (النوع - الانتماء السياسي - طبيعة المؤسسة التي يعمل فيها الصحافي - الانتماء لنقابة الصحفيين) في تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية.

نوع الدراسة ومنهجها:

تعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تهدف إلى الوصول إلى نتائج علمية، وتستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة، أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد. (١١)

وتعتمد الدراسة على منهج (المسح) وهو "جهدٌ علميٌ منظمٌ للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة، أو مجموعة الظواهر موضوع البحث.. وذلك إما بهدف تكوين القاعدة الأساسية من البيانات، والمعلومات المطلوبة في مجال معين، أو تحديد كفاءة الأوضاع القائمة عن طريق مقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها بمستويات أو معايير قياسية سبق اختبارها وإعدادها، أو التعرف على الطرق والأساليب والممارسات التي اتبعت لمواجهة مشكلة معينة، أو استخدام هذه البيانات الشاملة في رسم السياسات ووضع الخطط على أساس من الاستبصار الكامل بجوانب الموقف". (١٢)

وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح (بالعينة). من خلال استقصاء آراء عينة من الصحفيين اليمنيين في مدى توفر المعايير الدولية في الحريات الإعلامية في بلادهم .

ولأن الدراسات الإعلامية تستخدم البحوث الوصفية أيضاً لأغراض الوصف المجرد والمقارن للأفراد والجماعات ووصف الاتجاهات والدوافع... في إطار علاقات فرضية يمكن اختبارها (١٣)، تضع هذه الدراسة فروضاً لمقارنة اختلاف تقويم الصحفيين اليمنيين لموضوع الدراسة باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم.

عينة الدراسة:

نظراً لصعوبة المسح الشامل لمجتمع البحث (الصحفيين اليمنيين)؛ أخذت الدراسة بأسلوب (العينة الطبقية العشوائية) التي تتطلب إمكانية تقسيم الإطار الكلي للمجتمع إلى إطارات فرعية؛ كل إطار يمثل مجموعة (طبقة) متجانسة. (١٤) حيث تمثلت الأطر الفرعية لمجتمع البحث في هذه الدراسة في ثلاثة أطر رئيسية، هي:

الأول: المؤسسات الإعلامية الرسمية (تمثلها وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ومؤسسة الثورة للصحافة بصنعاء، ومؤسسة ١٤ أكتوبر في عدن ومواقعها الإلكترونية).

الثاني: المؤسسات الإعلامية المعارضة (تمثلها صحف الصحو، الثوري، صوت الشورى، ومواقعها الإلكترونية)

الثالث: المؤسسات الإعلامية المستقلة (وتشمل الصحف والمواقع الإلكترونية المستقلة، والمراسلون للصحافة الأجنبية، والصحفيون الذين لا ينتمون لمؤسسة بعينها..)

وتم توزيع استمارات الاستبيان على المبحوثين في مقرات ومكاتب المؤسسات الإعلامية من كل إطار من الأطر الثلاثة.

ولأن أحجام عينة دراسات الصفوة (النخبة) في معظم الدراسات تتراوح من ٧٠ مفردة إلى ١٥٠ مفردة^(١٥) فقد قام الباحث بتوزيع ٩٠ استمارة (بواقع ٣٠ استمارة على كل إطار من الأطر الثلاثة السابقة) خلال شهري نوفمبر - ديسمبر ٢٠٠٩، وبلغ عدد المبحوثين الذين استجابوا ٧٤ مبحوثاً (♦).

أداة جمع البيانات:

تعد المقاييس Scales من أهم وأعقد العمليات البحثية، لأنها تتصدى لقياس مفاهيم نظرية وعلى درجة كبيرة من التجريد، ومن هذه المفاهيم حرية الصحافة.^(١٦)

وتعتمد هذه الدراسة على القياس النسبي Ratio Measurement وهو أقوى أنواع المقاييس حيث يضيف إلى خصائص المقاييس الأخرى، وجود (الصفير المطلق) الذي يتيح إجراء المقارنات بناء على وحدات معيارية ثابتة توجد في الصفة محل القياس..، ويعبر الصفير المطلق عن غياب كامل للصفة أو السمة التي يتم قياسها..، ويعبر الرقم الأكبر في هذا القياس عن نسبة ١٠٠٪ وتمثل الوجود الكامل للصفة المراد قياسها، ومن مزايا هذا المقياس أنه يمكن معه استخدام جميع الطرق الإحصائية للوصف والاستدلال عن العلاقة بين المتغيرات وخصائصها.^(١٧)

وبناءً على ذلك فقد تم تصميم مقياسين كميين يهدف الأول إلى قياس مدى توفر حرية الصحافة بناء على معايير اليونسكو، بينما يقيس الثاني مدى توفر معايير حرية الإعلام الرقمي والإنترنت بناء على معايير منظمة بيت الحرية، ويتكون كل مقياس من ٢٠ معياراً، بحيث تعني الإجابة بـ(صفر) أن المعيار لا ينطبق تماماً على البيئة المقصودة، وتعني الإجابة بـ(١٠٠) أن المعيار ينطبق بنسبة ١٠٠٪ على الحالة الإعلامية في البلد الذي تتم فيه الدراسة. (◆◆)

وتم تطبيق مقياسي الدراسة بهدف معرفة مدى تحقق حرية كاملة أو جزئية أو منعدمة بناء على استبيان يجيب عنه عينة من الصحفيين اليمنيين، ويتكون هذا الاستبيان كما يوضح الملحقان رقم (١ و ٢) من مقياسي الدراسة بالإضافة إلى البيانات الشخصية للمبحوثين.

وعادة ما تحتوي الإجابات على فئة وسطى، هي فئة (محايد). ولكن الباحث قد يقرر إلغاء هذه الفئة الأخيرة، بحيث يجبر المبحوثين على تحديد موقف إيجابي أو سلبي من كل جملة أو عبارة (١٨) وهذا ما طبقته الدراسة في تعديل بعض المعايير التي لا تحمل صياغتها أكثر من خيارين، وهي المعايير (من ١٢ إلى ٢٠) في الاستمارة الأولى (ملحق رقم ١)، والمعايير (من ١١ إلى ٢٠) في الاستمارة الثانية

(ملحق رقم ٢) وجاء ذلك أيضاً بعد أخذ آراء الخبراء المحكمين كما سيتضح في إجراءات الصدق والثبات. إجراءات الصدق والثبات: تمت تلك الإجراءات على النحو التالي :

أ/ صدق المقياس :

اتفق الخبراء أن المقياس (أو الأداة) يتسم بالصدق Validity متى كان صالحاً لتحقيق الهدف الذي أُعد من أجله. (١٩) وأنه يقيس بالفعل ما ينبغي أن يقاس. وفي ضوء المعايير الدولية التي وضعتها منظمتا "اليونسكو" و"بيت الحرية" لحرية الصحافة والإعلام الرقمي، تم تصميم مقياسين منفصلين تضمنتهما استمارتا الاستبيان التي تم توزيعهما على عينة المبحوثين من الصحفيين اليمنيين. ويعبر أسلوب الصدق الظاهري Face Validity عن اتفاق المحكمين على أن المقياس (أو الأداة) صالحة فعلاً لتحقيق الهدف الذي أُعدت من أجله. (٢٠) وهناك ثلاث طرق مكملة لاختبار استمارة الاستقصاء وصدقها :

- ❖ مراجعة الأسئلة وصياغتها و الإجابات البديلة .
- ❖ عرض الاستمارة على عدد من أصحاب الاختصاص في موضوع الاستقصاء وفي مناهج البحث العلمي .
- ❖ توزيع عينة أولية من استمارات الاستقصاء على عينة محدودة مشابهة للعينة الرئيسية للكشف عن مدى فهم العينة للأسئلة وطريقتها وأشكالها. (٢١)

وبناءً على ذلك فقد تمت مراجعة أسئلة الاستبيان، وتحديد الأسئلة (المعايير) ذات الإجابات المتعددة والمتدرجة (تبدأ بصفر وتنتهي بـ ١٠٠ درجة) في المقياسين، والأسئلة (المعايير) التي تتطلب إجابتين فقط "١٠٠ وتعني نعم، وصفر وتعني لا" ثم عرضت الاستمارة التي تتضمن مقياسي الدراسة على مجموعة من الخبراء والمحكمين (***)، وأجريت التعديلات اللازمة بناءً على ملاحظاتهم. ثم قام الباحث بتوزيع استمارات الاستبيان على عينة محدودة مكونة من (١٠) صحفيين، وتم تغيير صياغة بعض العبارات الواردة في بعض الأسئلة لتلائم فهمهم واستيعابهم، بناءً على ذلك الاختبار القبلي.

ب/ ثبات المقياس

للتأكد من المقياس أو ثبات الأداة Reliability فإن الباحث يختار أسلوباً للاختبار مثل: (طريقة إعادة الاختبار Test – Retest) وفيه يتم إعادة تطبيق المقياس أو الأداة مرة أخرى على نفس العينة من المفردات البشرية بعد مرور فترة زمنية، وتقدير قيمة الثبات بين نتائج الاختبارين، ويعتبر المقياس أو الأداة ثابتة إذا ما كان اختلاف النتائج بسيطاً أو ارتفع معامل الارتباط بين نتائج الاختبارين.^(٢٢) وبناءً على ذلك فقد قام الباحث بتطبيق الاستبيان على عينة قوامها (١٠ مبحوثين)، ثم أعيد تطبيق الاستبيان على نفس العينة بعد فترة زمنية مدتها (خمسة عشر يوماً).

وكانت قيمة (معامل الارتباط أو الاستقرار) Coefficient of stability^(٢٣) - الذي يشير إلى الثبات بمرور الزمن تتراوح ما بين (٠,٩١٢) و (٠,٩٧١) وهو ما يشير إلى ثبات المقياس، ووضوح بيانات الاستبيان.

المعالجة الإحصائية للبيانات:

استخدمت الدراسة برنامج (حقيبة أو حزمة التحليلات الإحصائية لبحوث العلوم الاجتماعية) Statistical Package for Social Sciences Under Windows) –SPSSWIN- الذي يعتبر نظاماً إحصائياً متكاملًا يستخدم التحليل الإحصائي البسيط والمتقدم في مجال العلوم الاجتماعية، بداية من الجداول التكرارية إلى إجراء اختبارات الفروض الإحصائية، والتحليل الإحصائي المتعدد.^(٢٤) واستخدمت الدراسة الاختبارات والمعالجات الإحصائية التالية:

- (١) - التكرارات البسيطة والنسب المئوية.
- (٢) - مقاييس النزعة المركزية، (الوسط الحسابي أو المتوسط Mean، والوسيط Median، والمنوال Mode).
- (٣) - مقاييس التشتت، لدراسة مدى تقارب أو تباعد البيانات عن بعضها البعض أي عن وسطها الحسابي، وأهمها (قيمة التباين Variance، الانحراف المعياري Standard Deviation، معامل الاختلاف C.V- Coefficient of Variation)

(٤) اختبار كاي^٢ لجداول التوافق (Contingency-Tables Chi Square)

(Test) لدراسة الدلالة الإحصائية للعلاقة بين متغيرين من المستوى الاسمي (Nominal) أي: أن بيانات كل منهما وصفية. (٢٥)

(٥) - معامل التوافق (Contingency Coefficient) الذي يقيس شدة

العلاقة بين متغيرين اسميين في جدول أكثر من ٢×٢، وقد اعتبرت العلاقة ضعيفة

إذا كانت قيمة المعامل أقل من ٠,٣٠، ومتوسطة ما بين ٠,٣٠ - ٠,٧٠، وقوية إذا

زادت عن ٠,٧٠. والجداول التوافقية (أو جداول الاقتران) Contingency Tables

تستخدم في دراسة العلاقة بين متغيرين أو أكثر، ولذلك فهي تضيف بعداً تفسيرياً

للجداول التكرارية البسيطة. (٢٦) واستخدم الباحث ذلك للتعرف علي طبيعة

العلاقة الارتباطية بين خصائص المبحوثين من حيث (النوع، الانتماء السياسي،

الانتماء المؤسسي، العضوية النقابية) من جهة ومستويات تقويم مقاييس الدراسة من

جهة أخرى.

(٦) - تحليل التباين ذو البعد الواحد (Oneway Analysis of Variance)

المعروف اختصاراً باسم ANOVA لدراسة الدلالة الإحصائية للفروق بين

المتوسطات الحسابية لأكثر من مجموعتين من المبحوثين في أحد المتغيرات من نوع

المسافة أو النسبة (Interval Or Ratio). والاختبارات البعدية (Post Hoc Tests)

بطريقة أقل فرق معنوي (LSD: Least Significance Difference) لمعرفة

مصدر التباين وإجراء المقارنات الثنائية بين المجموعات التي يثبت ANOVA وجود

فروق دالة إحصائياً بينها .

وقد تم قبول نتائج الاختبارات الإحصائية عند درجة ثقة ٩٥٪ فأكثر، أي عند

قيمة المعنوية أو مستوي دلالة (Significance) P-value أقل من ٠,٠٥ ($P < .05$)

المبحث الثاني: الإطار النظري للدراسة

مفهوم الحرية الإعلامية:

يواجه العالم أوضاعاً جديدة تفرضها ثورة الاتصال والإعلام والمعلومات، جعلت العقل الإنساني أمام تحدٍ حقيقي للبحث عن مفاهيم جديدة لحرية الإعلام والصحافة. تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية الإعلام من ناحية والحريات والحقوق الفردية والمجتمعية من ناحية أخرى.^(٢٧)

فمن الواضح أن النقاش حول قضية هل حرية الصحافة مطلقة أم لا؟، قد بدأت تقل بشكل كبير.. حيث أن فكرة (الحرية المطلقة) لا تحظى إلا بقليل جداً من الأنصار، ومن أهمهم "هوجو لافييت بلاك" الذي عمل قاضياً في المحكمة العليا الأمريكية، واستند إلى عبارة (الصحافة) الواردة في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وفسّر هذه العبارة على أنها تعني الحظر المطلق لإصدار أي قانون يمس الصحافة من قريب أو بعيد. أما الرؤية الأخرى التي تقوم على أن حرية الصحافة لا توجد في فراغ، لكنها توجد مع حقوق أخرى للأفراد والمجتمع، فقد حققت قدراً من الاتفاق حولها.. وفي الولايات المتحدة يستند أصحاب هذه الرؤية على شرح العالم الدستوري الأمريكي "توماس كولي" والذي يرى أن (حرية الصحافة تعني الحق في أن تنشر ما تريده، وأن يتم حمايتك ضد أية مسؤولية عن هذا العمل) ويضيف "كولي": (فيما عدا المنشورات الإلحادية Blasphemy والفاحشة Obscenity، والتي تشكل تشكلاً فضائحاً أو المنشورات الزائفة False-hood والقذف والمنشورات التي تضر بسمعة الإنسان ومصالحه.. ويرى آخرون أن الاختلاف حول مفهوم حرية الصحافة يأتي من مصطلح الحرية Freedom والذي يعني انعدام القيود بشكل كامل، ولذلك فإنهم يفضلون مصطلح (الليبرالية) Liberty الذي يعني نظاماً متكاملًا من الحقوق والواجبات.^(٢٨)

وكانت نظرية الصحافة الحرة free press theory وما تضمنته من مفاهيم متعددة لمعنى الحرية الإعلامية بمثابة المرجع الأساس الذي استمدت منه التعريفات الحديثة لكلمة الحرية أصولها. وعلى الرغم من ظهور هذه النظرية في القرن السابع

عشر الميلادي إلا أنها ظلت مستنداً أساساً لكثير من تعريفات الحرية المتداولة الآن في الكتب الإعلامية حيث نصت على حق الفرد في أن ينشر ما يريد، وأن يعبر عن رأيه بحرية، وأن ينظم اللقاءات والاجتماعات مع غيره بحرية. ومن سمات هذه النظرية ما يلي:

- ١- حرية النشر ورفع الرقابة عنه.
- ٢- أن تكون حرية مزاوله مهنة النشر والتوزيع متاحة للجميع وللغرد مزاولتها بدون حصوله على رخصة من النظام.
- ٣- ألا يتعرض للعقوبة من ينتقد الحكومة، أو أي مسؤول رسمي، أو حزب سياسي معين حتى بعد انتهاء فترة الحدث الذي كان سبباً لتوجيه النقد.
- ٤- رفع القيود أو الرقابة بوسائل قانونية على عملية جمع المعلومات المعدة للنشر.
- ٥- ينبغي أن لا تكون هناك قيود على استيراد أو تصدير أو إرسال أو استقبال «الرسائل الإعلامية» داخل حدود الدولة.
- ٦- للصحفيين الحق في المطالبة بحد معين من الاستقلالية المهنية لمؤسساتهم الإعلامية.

وقد جمعت هذه النظرية مجموعة من الحقوق التي تكلفها الحرية الإعلامية التي نادى بها، من ضمنها حرية الرأي، وحرية التجمع، ورفع الرقابة عن مزاوله مهنة النشر، واستقلالية الصحفيين.^(٢٩)

وقدمت دراسة "سليمان صالح"، ١٩٩٩^(٣٠) مراجعة نقدية لمفاهيم حرية الصحافة في النظم الإعلامية المختلفة، وناقشت تأثير الاتجاه إلى العالمية على حرية الصحافة بشكل عام، وعلى الصحافة في دول العالم الثالث، وخلصت إلى أن النظم الصحفية الموجودة في العالم المعاصر لم تستطع أن تحقق حرية الصحافة بالشكل الذي يوفر لها القدرة على أن تكون أداة الجماهير لتحقيق الديمقراطية، والمشاركة في العملية السياسية، لأن معظم هذه النظم تقوم إما على نظريات تجاوزها الواقع وظروف العصر مثل النظرية الليبرالية، أو أنها قامت على إطلاق يد السلطة في تقييد حرية الصحافة كما حدث في الأنظمة السلطوية والشيوعية، أو

أنها قد قامت على محاولات إصلاحية في إطار نظرية أخرى مثل نظرية المسؤولية الاجتماعية، أو أنها قامت على الخلط والتوفيق مع إعطاء السلطة الحق في التدخل في شؤون الصحافة ووسائل الإعلام، وبالتالي تقييدها لصالح السلطة في الكثير من الأحيان مثل نظرية التنمية، وإما أنها مازالت في طور الفكر لم تتجاوزها إلى التطبيق مثل نظرية المشاركة الديمقراطية.

وفي كل الأحوال فلا ينبغي أن تقوم مراجعة المفاهيم والأطروحات الخاصة بحرية الصحافة على افتراض أن السلطة شريرة، أو أنها في كل الأحوال خاطئة، أو أنها في كل الأحوال ضد التطور السياسي والاتصالي.. فالإعلام الغربي يسوق باعتباره الشكل المثالي للإعلام الذي يشبع احتياجات ورغبات المواطنين في المجتمع الديمقراطي. إلا أن الواقع هو غير الصورة التي يسوق بها، ففي الولايات المتحدة يرى البعض أن أحد أسباب أزمة الديمقراطية فيها هو الجهل الذي تفرضه وسائل الاتصال على المواطنين، بل وقد أبدى الصحفيون الأمريكيون تخوفهم من الإكراه الذين يتعرضون له للكشف عن مصادر معلوماتهم، وطالب منظمو المؤتمر الوطني لإصلاح وسائل الاتصال الجماهيرية الأمريكية الذي عقد في جامعة إلينوي عام ٢٠٠٥ المشاركين في المؤتمر بتوقيع التماس بوضع قانون يحمي الصحفيين من أية محاولات لإكراههم على الكشف عن مصادر أخبارهم.^(٣١)

وهناك علاقة ترابطية بين طبيعة النظام السياسي، وبين طبيعة النظام الإعلامي، فالنظام السياسي يهيئ المناخ ويتيح الفرص لنشوء نظام إعلامي مناسب. ولهذا فإن النظام السياسي والاجتماعي هو الذي يعرف الإعلام ويحدد شكله ومضمونه، وعندما تختلف الأنظمة السياسية تختلف معها - عادة - الأنظمة الإعلامية. وحرية الصحافة أو الإعلام في أي مجتمع هي امتداد للفلسفة والرؤية الاجتماعية التي تولدت في ذلك المجتمع. ويمكن إجمالاً وضع عدد من المعايير التي تحدد طبيعة ومفهوم حرية الإعلام:

انفتاح المجتمع من خلال تدفق حر للمعلومات.

تمكن ووصول الجمهور إلى معلومات داخلية وطنية وخارجية عالمية.

وصول وسائل الإعلام إلى المصادر والمعلومات التي تحتاجها، بما فيها معلومات

عن/ ومن الحكومة.

توفر كافة أنواع المعلومات إلى الإعلام، وإلى الجمهور.
الأهمية التي تحظى بها وسائل الإعلام، والاهتمام بحرية الوسائل.
وتعد منظمة (فريدم هاوس) Freedom House سنوياً تقارير عن مستوى
الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في مختلف دول العالم.^(٣٢)

ـ الحرية الإعلامية في الإسلام :

لقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير حرية القول والكتابة بأحد عشر قرناً على الأقل، لأن القوانين الوضعية لم تبدأ بتقرير هذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر، أما قبل ذلك فلم تكن هذه القوانين تعترف بالحرية بل كانت أقسى العقوبات تخصص للمفكرين، ودعاة الإصلاح، ولمن يعتقد عقيدة تخالف التي يعتقها أولو الأمر.

ويجرنا الكلام في موضوع حرية القول والكتابة، إلى الحديث عن حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام والرقابة التي تفرض عليها في الوقت الحاضر سواء في أوقات السلم والأمان، أو في أوقات الحروب، وما يجب الاسترشاد به من المعالم القرآنية في هذا الصدد لكي تصبح رقابة سليمة رشيدة تكفل الحرية، وتمنع الخطأ، وتستهدف الصالح العام، وتبتعد عن تكميم الأفواه، والقضاء على الحرية..^(٣٣)

وأباحت الشريعة الإسلامية حرية القول والكتابة، وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل جعلت ذلك واجباً على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق، والمصالح العامة، والنظام العام.. وذلك لقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (سورة آل عمران الآية ١٠٤)، وقوله تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر). (سورة الحج الآية ٤١) .

فمنهج الله في الأرض ليس مجرد وعظ وإرشاد وبيان، فهذا شطر. أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر بتحقيق المعروف، والنهي عن المنكر في الحياة البشرية .

وحرية القول في الحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية، تعود دون شك على الأفراد بالنفع والتقدم، وتؤدي إلى الرخاء والحب والاحترام بين الأفراد والهيئات، وتجمع كلمة أولي الأمر على الحق دون غيره، وتجعلهم في حالة تعاون دائم، وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية. وهذا كله ينقص العالم اليوم، أو يبحث عنه العالم فلا يهتدي إليه.^(٣٤)

والإسلام يرفض الفلسفة الإعلامية التي لا ضوابط لها، والتي تؤدي إلى الفوضى. كما أن الفلسفة الإسلامية في الإعلام ترفض المذاهب والأيديولوجيات التي تمارس القهر الفكري، وتطبق الدكتاتورية. وتضع للنشاط الإعلامي إطاراً يتسق مع أسسه ومبادئه، فلا يجنح إلى الحقوق المطلقة والمنفلتة، دون النظر إلى ما يمكن أن يؤدي إليه الجموح البشري من عواقب، كما أنه لا يجنح إلى كبت الملكات الإنسانية.⁽³⁵⁾

ويؤكد منظرو الإعلام الإسلامي على أن من أهم مبادئه: المسئولية الذاتية، والحرية الإعلامية⁽³⁶⁾ وأن من أبرز خصائص الإعلام الإسلامي: أن قاعدته الحرية وقيمه المسئولية.⁽³⁷⁾

ومن مضامين الحرية الإعلامية في الإسلام حق الفرد في الاتصال والمعرفة The right to know أي (الاتصال بالآخرين ومعرفة ما يدور في المجتمع). وهذه المعرفة وذاك الحق في الاتصال ليست مقيدة بشكل معين من أشكال الاتصال، بل من حق الإنسان أن يمارس الاتصال بكل أنواعه وطرائقه. والقدرة على الانتفاع بحرية الاتصال المحكم ليست منحة من إنسان أو قانون أو وثيقة دولية وإنما هي منحة إلهية. فإن مما أكرم الله به الإنسان الحرية والاختيار والقدرة على البيان. والبيان هو التعبير عن الرأي الشخصي. ومن أشكال هذه الحرية حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التفكير فيها والتعبير عنها، وحرية الحوار والمناقشة.⁽³⁸⁾

والإعلام الإسلامي حرٌّ، بشرط ألا يؤدي بسوء استخدامه والتعسف في تطبيق الحرية إلى إيذاء الآخرين، أو الاعتداء على الحريات الفردية والاجتماعية. ولقد بلغت الشريعة الإسلامية غاية السمو عندما نهت عن الإكراه في الدين، وقررت حرية العقيدة للناس عامة في بلاد الإسلام. كما أن حرية امتلاك أجهزة الإعلام مكفولة

في الإسلام، ولا يجوز تأميمها أو مصادرتها أو احتكار ملكيتها، لأن ذلك ينطوي على روح الإكراه المخالفة للقرآن والسنة.^(٣٩)

ووجد القائمون على الإعلام الإسلامي، أن "نظرية المسؤولية الاجتماعية" هي الأقرب لتمثيل الفكرة الإسلامية إعلامياً، والأكثر تعبيراً عن مفهوم الإعلام، الذي يحمل رسالة، وهو ما يسعون لتطبيقه في عالم الواقع، لكبح جماح الانفلات الأخلاقي. وهي كذلك. النظرية التي يمكن من خلالها، تحقيق الصالح العام، ولجم طغيان الأهواء الفردية.^(٤٠)

وإجمالاً فإن مفهوم حرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام في المجتمع المسلم تختلف عنها في المجتمعات الغربية من حيث الأسس الفكرية، والضوابط التشريعية والقانونية، والممارسات التطبيقية. فحرية التعبير عن الرأي في المجتمع المسلم حرية منضبطة بضوابط الشريعة التي حددت لها مجالاتها، وأهدافها، وبينت لها أساليبها ووسائلها، بما يضمن حق الفرد في التعبير عن رأيه بشكل يحقق المصلحة له أو لمجتمعه، ويحفظ حقوق الآخرين من التعدي عليها من خلال ممارسة هذه الحرية، ووسائل الإعلام في المجتمع المسلم بأنواعها المختلفة تضمن إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للتعبير عن آرائهم وفق الضوابط الشرعية، لا تتعمد الإثارة، ولا تقتحم الخصوصية الفردية، ولا تشيع الفاحشة، ولا تُغلب المصالح المادية الذاتية على المصالح العامة. تتحمل مسؤوليتها كاملة أمام الله عز وجل أولاً، ثم أمام المجتمع المسلم ثانياً في تحقيق المصالح ودرء المفسد.^(٤١)

وجاءت مقررات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي متفقة مع كل ما تقدم، إذ نص القرار رقم ١٧٦ (١٩/٢) بشأن حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في الشارقة (جمادى الأولى ١٤٣٠ هـ)، قرر ما يأتي:

أولاً: المقصود بحرية التعبير عن الرأي: تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما يراه صواباً ومحققاً النفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون الخاصة أو القضايا العامة.

ثانياً: حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية.

ثالثاً: من أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي:

- (أ) عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية مثل الانتقاص والازدراء والسخرية، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت.
- (ب) الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى.
- (ج) الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه.
- (د) أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صواباً بوسيلة فيها مفسدة، أو تتطوي على خدش الحياء أو المساس بالقيم، فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.
- (هـ) أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى، وخدمة مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة.
- (و) أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تتجم عن التعبير عن الرأي، وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد، وما يغلب منها على الآخر.
- (ز) أن يكون الرأي المعبر عنه مستنداً إلى مصادر موثوقة، وأن يتجنب ترويج الإشاعات التزاماً بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (الحجرات: ٦).
- (ح) أن لا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته.
- (ط) أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة بين المسلمين.

حرية الإعلام في اليمن :

قسّم الدبلوماسي الأميركي "وليام رو" William Rugh الصحافة العربية إلى ثلاثة أنواع حسب علاقتها بالسلطة، وهي صحافة الولاء Loyalist Press والتي تنتشر في الأنظمة التقليدية، وصحافة التعبئة Mobilization Press التي سادت

في النظم العربية الثورية أو اليسارية، وصحافة التعددية Diverse Press التي تتواجد في الدول ذات الديمقراطية الناشئة.^(٤٢)

وإذا كان الإعلام المسموع والمرئي (الراديو والتلفزيون) منذ دخوله اليمن وفي مراحل تطوره المختلفة يخضع للسلطة السياسية الحاكمة، فإن الصحافة اليمنية قد مرّت وعاشت التقسيمات الثلاثة التي وضعها "وليام رو" للصحافة العربية وفقاً لطبيعة علاقتها بالسلطة.^(٤٣)

ومع أن الديمقراطية في "اليمن" قد جاءت كصفقة سياسية بين نظامين شموليين مختلفين أو فلنقل أنها مساومة سياسية، وربما كانت تلك ضرورة لتقارب النظامين السياسيين المختلفين اللذين حكما اليمن قبل الوحدة^(٤٤)، فإن أحداً لا يستطيع أن ينكر التطور الكبير في الحياة السياسية والتعددية الحزبية والمناخ الديمقراطي الذي شهدته اليمن عقب الثاني والعشرين من مايو ١٩٩٠م، حيث غمرت الساحة اليمنية عشرات الصحف، وصدر ما يقرب من مائة وخمسين إصداراً لصحيفة و مجلة، صدرت منها ٩٣ صحيفة في العام الأول للوحدة اليمنية - حسب دليل وزارة الإعلام-^(٤٥)

وبالعودة إلى حكم الأئمة في الشمال، والاحتلال البريطاني في الجنوب، فقد برز نظامان إعلاميان مختلفان: ففي الشطر الشمالي كانت الصحافة تتبع الإمام مباشرة فهو الذي يعين العاملين فيها، ولم تصدر أي صحيفة تعارض الإمام في المناطق الشمالية، أما في الجنوب فقد شهدت مدينة عدن الإدارة المدنية والحركة التجارية والمحاكم، وتكوين النقابات، وتزايد تأثير الحركات التحررية والقومية، خاصة بعد النصف الأول من الخمسينيات، وكانت الصحف التي صدرت ما بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٦٧ في "عدن" حافلة بأهم التطورات في اليمن.^(٤٦)

وبانتهاء حكم الأئمة في الشمال في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢، وإعلان الاستقلال في الجنوب في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧ وُجد نظامان سياسيان مختلفان، وهذا بدوره انعكس على النظام الإعلامي في الشطرين، أما بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية في مايو ١٩٩٠م فقد حدثت تغيرات جذرية في المشهد الإعلامي، يمكن أن نلاحظ ملامحها الأولى من خلال استعراض بعض مواد دستور دولة الوحدة .

فقد ورد في المواد (٥، ٦، ٤٢، ٥٨) من الدستور اليمني، أن حرية الرأي هي إحدى أهم الأسس السياسية للدولة، وهي المبنى الدستوري الجامع لقوائم النظام السياسي، وإذا كان مقرر نص المادة (٦) قد جرى على تأكيد التزام الدولة اليمنية باحترام كافة الحقوق والحريات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها حرية الرأي وحق التعبير عنه على نحو ما هو وارد في المادة (١٩) من هذا الإعلان، فإن منصوص المادتين (٤٢، ٥٨) يلزم الدولة بكفالة حرية المواطن في الفكر والرأي، وبتمكينه من التعبير عما يعتقد في نطاق هذه الحرية المكفولة.. كما أن مؤدى دلالة الاقتضاء لمنطوق المادة (٥) من الدستور اليمني قد كفل حرية الرأي وأنزل حق التعبير المرتبط بها منزلة القيم العليا للمجتمع.^(٤٧)

وخلال السنوات الماضية، سعت المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المتخصصة بالشأن الإعلامي إلى تقديم تقارير دورية تسلط الضوء على مستويات الحرية الإعلامية في اليمن، ضمن تقارير شاملة ترصد المشهد الإعلامي العالمي والإقليمي. ومن المنظمات الدولية التي تعمل بشكل دوري على إصدار تقارير سنوية متخصصة عن حرية الصحافة (لجنة حماية الصحفيين الدولية) التي أشارت في تقريرها عن أوضاع الصحافة العربية عام ٢٠٠٢ أن بعض الدول العربية تسمح لبعض قوى المعارضة والاتجاهات المخالفة بإصدار صحف خاصة بها، ولفت التقرير إلى وجود كثير من الصحف المستقلة والجريئة في الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب واليمن، ولكن الصحفيين يواجهون مجموعة من الحيل والإجراءات الرسمية التي من شأنها أن تعرقل أعمالهم كالرقابة والمحاکمات الجنائية والاعتقال والتهديد من قوات الأمن^(٤٨)

أما منظمة (مراسلون بلا حدود) فقد رصدت على سبيل المثال في تقريرها لعام (٢٠٠٤) تعرض أربعة عشر صحافياً للسجن في منطقة الشرق الأوسط بتهم التعدي على رئيس البلاد، ونشر أخبار زائفة وغيرها من التهم. وأشار التقرير أن كل الدول العربية باستثناء "لبنان" جاءت في المراتب ما بعد المائة في ترتيب حرية الصحافة في العالم بالإضافة إلى زيادة الرقابة على الإنترنت في دول عديدة وملاحقة مستعملي الشبكة قانونياً، وترابط المصالح بين وسائل الإعلام، وأصحاب النفوذ المالي

والسلطة في دول الخليج الأمر الذي يدفع الصحفيين نحو ممارسة متزايدة للرقابة الذاتية.^(٤٩)

وأشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (الحريات الصحفية في العالم العربي) إلى أن أفضل الدول العربية في مجال الحريات الصحفية عام ٢٠٠٥م وهي "الكويت" جاءت في المركز الخامس والثمانين عالمياً تليها "قطر"، ثم "الأردن" فـ"الإمارات" فـ"لبنان" ثم "المغرب" و"البحرين"، أما "اليمن" فقد احتلت الترتيب ١٣٦ عالمياً و١١ عربياً.^(٥٠)

وجاء تصنيف "اليمن" ضمن فئة الدول (غير الحرة) Not Free في مجال الحريات الصحفية في تقرير منظمة (بيت الحرية) لعام ٢٠٠٩^(٥١)، الذي صنّف ٦٤ دولة في ذات التصنيف بنسبة ٣٣٪ من دول العالم، مقابل ٧٠ دولة جاءت في فئة الدول الحرة صحفياً بنسبة ٣٦٪، و٦١ دولة حرية صحفية جزئية Partly Free بنسبة ٣١٪ من دول العالم.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضع التقرير ٤ دول فقط في فئة الدول الحرة جزئياً في مجال الصحافة وهي: "إسرائيل" و"الكويت" و"لبنان" و"مصر"، مقابل ١٥ دولة اعتبرها التقرير غير حرة.

واعتبرت دراسة "محمود شلبية" أن أزمة الصحافة اليمنية الراهنة بدأت وتصاعدت بسبب خلاف حول مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات بين الساعين لوضع مزيد من القيود على حرية الصحافة، والساعين إلى توسيع مساحة الحقوق والحريات، وتنامي مطالب الداخل والخارج بحريات أوسع.^(٥٢) بينما اعتبر "حمدي البكاري" رئيس اللجنة القانونية في مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين^(٥٣) أن من أبرز التحديات المحتملة خلال العام ٢٠٠٩م بالنسبة لحرية الصحافة في اليمن تتمثل في: تعديل قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، وتعطيل الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام العمل بقانون الصحافة والمطبوعات النافذ في جزئية منح التراخيص والبت في الطلبات المقدمة إليها، ومواجهة الصحفيين لبعض صنوف التضيق أثناء تغطيتهم للأحداث في الميدان خاصة تلك المتعلقة بانعكاس الاحتقانات القائمة بين السلطة والمعارضة، وتعرض الصحفيين لأحكام قضائية جائرة.

المبحث الثالث: نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

يتناول هذا المبحث خصائص عينة الدراسة والإجابة على التساؤلات البحثية واختبار الفروض .

أولاً: خصائص عينة الدراسة:

تبين الجداول (١، ٢، ٣، ٤) خصائص عينة المبحوثين من حيث (النوع، الانتماء المؤسسي، الانتماء السياسي، الانتماء النقابي).

جدول رقم (١)

توزيع المبحوثين - عينة الدراسة - حسب النوع

التكرار والنسبة	ك	%
الصحفيون (عينة الدراسة)		
ذكور	٦٤	٪٨٦,٥
إناث	١٠	٪١٣,٥
المجموع	٧٤	٪١٠٠

وتوضح النتائج أن ١٣,٥٪ من عينة المبحوثين الذين استكملوا ملء استمارة الاستبيان، هن (صحفيات)، وتزيد هذه النسبة قليلاً عن نسبة تواجد الصحفيات في عضوية نقابة الصحفيين اليمنيين (١٤٥ صحفية من بين ١٢٧٨ عضواً في النقابة) أي بنسبة ١١,٣٪، (حسب آخر الإحصاءات) ^(٥٤)

وتشير نتائج الجدول رقم (٢) أن ٣٧٪ تقريباً يعملون في مؤسسات رسمية مقابل ٢٣٪ في مؤسسات غير رسمية، والباقيون (٤٠٪) في مؤسسات مستقلة لا تحمل لافتة تتبع الحزب الحاكم، ولا أحزاب المعارضة، ويمكن تفسير النتائج هنا، بأن عدداً من الصحفيين العاملين في المؤسسات الرسمية يعملون في ذات الوقت في صحف مستقلة، ورغم أن توزيع استمارات الاستبيان تم بين الإطارات الثلاث بنسبة متساوية

(٣٠ استمارة لكل منها) فإن عدداً ممن استكملوا الإجابة على الاستبيان وهم يعملون في مؤسسات رسمية فضلوا الإجابة على سؤال المؤسسة التي يعملون فيها بأنها (مؤسسة مستقلة)..

جدول رقم (٢)

توزيع الباحثين - عينة الدراسة - حسب الانتماء المؤسسي (المؤسسات الصحفية)

الصحفيون (عينة الدراسة)	التكرار والنسبة	ك	%
مؤسسات رسمية	٢٧	٣٦,٥%	
مؤسسات معارضة	١٧	٢٣%	
مستقلة	٣٠	٤٠,٥%	
المجموع	٧٤	١٠٠%	

وحسب الانتماء السياسي فقد أشارت نتائج الاستبيان (الجدول رقم ٣) أن ١٩٪ تقريباً ممن استكملوا الإجابة على استمارات الاستبيان ينتمون لحزب (المؤتمر الشعبي العام) الحاكم، مقابل ٤٢٪ لأحزاب اللقاء المشترك المعارض، و٣٩٪ مستقلون. وتعطي هذه النتيجة مؤشراً مهماً على الحماس التي يبديها المنتمون لأحزاب المعارضة والمستقلون في طرح موضوعات الحريات الإعلامية، مقابل ضعف ذلك الحماس لدى المنتميين للحزب الحاكم، وتأتي نسبة ١٩٪ فقط لمن أجابوا بانتمائهم للحزب الحاكم لتؤكد أن المؤسسات الرسمية (والتي تم توزيع ثلث استمارات الاستبيان فيها) لا يعمل فيها فقط من ينتمون إلى الحزب الحاكم وإنما تشمل عدداً كبيراً من الصحفيين المعارضين سياسياً والمستقلين. وهو ما أكدته أيضاً نتائج انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة (في مارس ٢٠٠٩) والتي أظهرت أنه رغم أن معظم أعضائها يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية إلا أن النتائج عكست حضوراً متقارباً لمثليتي التيارات السياسية المختلفة.

جدول رقم (٣)

توزيع الباحثين - عينة الدراسة - حسب الانتماء السياسي

التكرار والنسبة	ك	%
الصحفيون (عينة الدراسة)		
منتمون للحزب الحاكم	١٤	٪١٨,٩
منتمون لأحزاب المعارضة	٣١	٪٤١,٩
مستقلون	٢٩	٪٣٩,٢
المجموع	٧٤	٪١٠٠

وتشير نتائج الجدول رقم (٤) أن ٣٤٪ تقريباً من الباحثين غير حاصلين على عضوية نقابة الصحفيين اليمنيين، وتضع هذه النتيجة علامات استفهام حول أسباب ذلك، هل تعود إلى قناعات شخصية بعدم جدوى العمل النقابي؟ أم لأسباب موضوعية تتعلق بشروط الحصول على عضوية النقابة؟، وهي تساؤلات ليست هذه الدراسة موضعاً للإجابة عنها.

جدول رقم (٤)

توزيع الباحثين - عينة الدراسة - حسب الانتماء النقابي

التكرار والنسبة	ك	%
الصحفيون (عينة الدراسة)		
أعضاء في نقابة الصحفيين	٤٩	٪٦٦,٢
غير حاصلين على العضوية	٢٥	٪٣٣,٨
المجموع	٧٤	٪١٠٠

ثانياً: الإجابة على تساؤلات الدراسة :

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية التي طبقتها الدراسة على عينة من الصحفيين اليمنيين لمعرفة تفويهم مدى توافر المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والرقمي في بلادهم، النتائج التالية :

(1) المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني (الرقمي) في البيئة الإعلامية اليمنية:

استخدمت الدراسة مقاييس النزعة المركزية، وهي (الوسط الحسابي أو المتوسط، والوسيط، والمنوال) لمعرفة متوسط قيم الدرجات التي منحها المبحوثون لدرجة حضور أو غياب المعايير الدولية لحرية في البيئة الإعلامية اليمنية. وتم حساب قيمة الوسيط Median لأن الوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي Mean وهو متوسط لقيم المجموعة (مع أنه أدق مقاييس النزعة المركزية) إلا أنه يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة، ويعتمد في حسابه على كل المشاهدات، بعكس الوسيط Median وهو المفردة التي تقسم مفردات العينة بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً إلى قسمين متساويين فإنه لا يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة، ولا يعتمد في حسابه على كل المشاهدات.^(٥٥)

بينما يوضح (المنوال Mode) القيمة أو الدرجة الأكثر شيوعاً.

جدول رقم (٥)

مستويات تقييم الصحفيين اليمنيين - عينة الدراسة - للحرية الإعلامية (في الإعلام التقليدي
باليمن) في ضوء المعايير الدولية

المعيار	المتوسط Mean في تقييم المبحوثين لدرجة غيابه عن البيئة الإعلامية اليمنية	الوسيط Median	المتوال Mode
الأول (ن = ٤٤)	٦٠	٦٠	٥٠
الثاني (ن = ٤٣)	٧٥,٦	٨٠	٨٠
الثالث (ن = ٤٠)	٦٧	٧٠	٧٠
الرابع (ن = ٤٤)	٦٦,٤	٧٠	٨٠
الخامس (ن = ٤٢)	٧٤,٥	٨٠	٨٠
السادس (ن = ٤٤)	٨٦,٤	٩٥	١٠٠
السابع (ن = ٤٢)	٧٣,٨	٨٠	٨٠
الثامن (ن = ٤٤)	٨١,٤	٨٥	١٠٠
التاسع (ن = ٤٤)	٨٨,٦	٩٠	١٠٠
العاشرون (ن = ٤٣)	٨٠,٩	٩٠	٩٠
الحادي عشر (ن = ٤٤)	٦٨,٦	٧٠	٥٠
الثاني عشر (ن = ٤٤)	٩٣,٢	١٠٠	١٠٠
الثالث عشر (ن = ٤١)	٩٠,٢	١٠٠	١٠٠
الرابع عشر (ن = ٤٠)	٩٢,٥	١٠٠	١٠٠
الخامس عشر (ن = ٤٤)	٣٤,١	٠٠	٠٠
السادس عشر (ن = ٤١)	٧٠,٧	١٠٠	١٠٠
السابع عشر (ن = ٤٢)	٧٣,٨	١٠٠	١٠٠
الثامن عشر (ن = ٤٠)	٨٥	١٠٠	١٠٠
التاسع عشر (ن = ٤٤)	٧٧,٣	١٠٠	١٠٠
العشرون (ن = ٣٨)	٦٣,٢	١٠٠	١٠٠

المتوسط الحسابي لكل المعايير العشرين = ٧٥,٢

وتوضح نتائج الجدولين (٥ ، ٦) أن المتوسط في تقويم المبحوثين لدرجة غياب المعايير الدولية للحرية بلغت ٧٥,٢٪ في الإعلام التقليدي في اليمن، مقابل ٧١٪ تقريباً في الإعلام الرقمي. وهي نتائج تتفق مع الأجواء التي شهدتها اليمن في فترة إجراء الاستبيان، بسبب الأحداث الاستثنائية في الشمال (حرب الحوثيين بصعدة)، والمطالب الانفصالية بالجنوب (الحراك الجنوبي) والعمليات الأمنية ضد عناصر تنظيم القاعدة، ومن المنطقي في هذا السياق أن تسعى السلطات إلى تقليص مستوى الحريات الصحفية تحت مبررات (الحفاظ على الأمن القومي والوحدة الوطنية)، وترجمة ذلك في صورة اعتقالات ومحاكمات وإيقاف صحف ومصادرة أخرى. وهو ما دفع وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين إلى وصف عام ٢٠٠٩م بأنه كان "عام حزن للصحافة اليمنية" (♦♦♦)

وتبين النتائج في الجدول رقم (٥) أن معياراً واحداً فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام التقليدي يتوفر في الساحة الإعلامية اليمنية بحسب آراء الصحفيين - عينة البحث - وهو المعيار الخامس عشر المتعلق (بعدم إلزام الصحفيين الحصول على رخصة من الحكومة للعمل في مجال الصحافة) باستثناء مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين ويلزمون بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام. بينما يتراوح غياب بقية المعايير بين ٦٠٪ للمعيار الأول الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن القوانين اليمنية مقيّدة للعمل الصحفي) و٩٣٪ لغياب المعيار الثاني عشر (الخاص بعدم مقاضاة الصحفيين بسبب كتاباتهم).

وتبين النتائج في الجدول رقم (٦) أن معيارين فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام الرقمي يتوفران في الساحة الإعلامية اليمنية وهما المعيار السادس عشر الذي يتحدث عن عدم وجود (قوانين توقع عقوبات جزائية على الناشطين في الإنترنت وتنص على مساءلتهم قانونياً) والمعيار الثامن عشر عن عدم (إلزام الحكومة أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات تسجيل بياناتهم لديها).

بينما يتراوح غياب بقية المعايير بين ٥٦٪ للمعيار العاشر الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن الإشراف الحكومي على الإنترنت لا يؤثر فيه أي تدخل مستقل من القضاء أو غيره) وأكثر من ٩٦٪ للمعيارين الثاني عشر والثالث عشر

(الأول عن ضعف البنية التحتية (كهرباء، اتصالات، هاتف..)) مما يجعل الوصول إلى الإنترنت ضعيفاً والثاني عن إمكانية الوصول إلى الإنترنت محصور على فئة قليلة من السكان)، والمعياران الأخيران لهما طابع اقتصادي يمثل عاملاً مشتركاً في معظم الدول الفقيرة والنامية، ويرتبط التغلب عليهما بنجاح جهود التنمية الاقتصادية والتعليمية التي تحتاج إلى وقت طويل..

(٢) المعايير الدولية التي تفوقت اليمن في توفيرها لحرية الإعلام التقليدي

والإلكتروني:

تبين نتائج الجدول رقم (٥) أن أهم المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي باليمن والتي سجلت نتائج أفضل من غيرها في تقييم الصحفيين (عينة الدراسة)، هي:

- ◆ المعيار الخامس عشر المتعلق (بعدم إلزام الصحفيين الحصول على رخصة من الحكومة للعمل في مجال الصحافة) وإن كان ذلك لا ينطبق على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين يلزمون بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام، وكان هذا المعيار هو الوحيد في قائمة المعايير العشرين الذي أتفق معظم المبحوثين أنه يقترب من المعايير الدولية في الساحة الإعلامية اليمنية.
- ◆ المعيار الأول الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن القوانين اليمنية مقيّدة للعمل الصحفي) حيث جاءت متوسط التقييمات لوجود تلك القيود عند مستوى ٦٠٪
- ◆ المعيار العشرون الذي يشير إلى (القيود التي تفرض على وسائل الإنتاج، مثل: تحديد ضوابط على استيراد الورق والتحكم في نظم التوزيع أو ملكية المطابع). حيث جاءت متوسط التقييمات لغياب تلك القيود عند مستوى ٦٣٪ .

واتفقت مقاييس (المتوسط والوسيط والمنوال) في التأكيد على بروز تلك المعايير، في حين أضافت قيمة (المنوال) المعيار الحادي عشر الذي يقيس (إلى أي

مدى يعتبر الصحفيون أنفسهم أحراراً في كتابة أو إذاعة الأخبار كما يجدونها) وكانت درجة ٥٠٪ هي القيمة الأكثر شيوعاً في تقييم الصحفيين عينة الدراسة لهذا المعيار في الوسط الإعلامي اليمني.

أما فيما يتعلق بأهم المعايير الدولية لحرية الإعلام الرقمي والإنترنت باليمن والتي سجلت نتائج أفضل من غيرها في تقييم الصحفيين عينة الدراسة، فهي - كما توضح نتائج الجدول رقم (٦):

◆ المعيار السادس عشر الذي يتحدث عن عدم وجود (قوانين توقع عقوبات جزائية على الناشطين في الإنترنت، وتنص على مساءلتهم قانونياً)

◆ المعيار الثامن عشر عن عدم (إلزام الحكومة أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات تسجيل بياناتهم لديها)..

وهذا المعياران هما المعياران الوحيدان اللذان اتفق معظم المبحوثين أنه يقترب من المعايير الدولية في ميدان (الإعلام الرقمي والإنترنت) في اليمن.

(٣) المعايير الدولية التي تفتقدها اليمن لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني: تبين نتائج الجدول رقم (٥) أن أهم المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي باليمن والتي سجلت نتائج أسوأ من غيرها في تقييم الصحفيين (عينة الدراسة)، هي:

◆ المعيار الثاني عشر (الخاص بعدم مقاضاة الصحفيين بسبب كتاباتهم) بمتوسط حسابي قدره ٩٣٪ لغياب هذا المعيار.

◆ المعيار الرابع عشر الذي يؤكد على عدم اعتبار (قضايا التشهير والقذف من القضايا الجنائية في القانون المحلي).

◆ المعيار الثالث عشر الذي يؤكد على عدم (سجن صحفيين بسبب كتاباتهم).

وكلها معايير سجلت متوسطاً يزيد على ٩٠ في الوسط الحسابي و ١٠٠ في قيمة الوسيط وقيمة المنوال للتقويمات الأكثر شيوعاً في غياب هذه المعايير في البيئة الإعلامية في اليمن.

جدول رقم (٦)

مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين - عينة الدراسة- للحريات الإعلامية (في الإعلام الرقمي
باليمن) في ضوء المعايير الدولية

المتوال Mode	الوسيط Median	المتوسط Mean في تقويم المبحوثين لدرجة غيابه عن البيئة الإعلامية اليمنية	المعيار
٩٠	٨٠	٧٤,٣	الأول (ن= ٣٠)
٨٠	٧٠	٦٠,٧	الثاني (ن= ٣٠)
٦٠	٧٠	٦٥	الثالث (ن= ٢٨)
٨٠	٨٠	٧٨,٩	الرابع (ن= ٢٧)
٧٠	٧٠	٦١	الخامس (ن= ٣٠)
٨٠	٨٠	٧٤,٧	السادس (ن= ٣٠)
٦٠	٧٠	٦٨,٣	السابع (ن= ٣٠)
٩٠	٨٠	٧٣	الثامن (ن= ٣٠)
٩٠	٨٠	٧٤,٣	التاسع (ن= ٣٠)
٠٠	٧٠	٥٦,١	العاشر (ن= ٢٨)
١٠٠	١٠٠	٩٢,٤	الحادي عشر (ن= ٢٩)
١٠٠	١٠٠	٩٦,٥	الثاني عشر (ن= ٢٩)
١٠٠	١٠٠	٩٦,٥	الثالث عشر (ن= ٢٩)
١٠٠	١٠٠	٩٦,٤	الرابع عشر (ن= ٢٨)
١٠٠	١٠٠	٨٢,٨	الخامس عشر (ن= ٢٩)
٠٠	٠٠	٣٢,١	السادس عشر (ن= ٢٨)
١٠٠	١٠٠	٦٧,٩	السابع عشر (ن= ٢٨)
٠٠	٠٠	٢١,٤	الثامن عشر (ن= ٢٨)
١٠٠	١٠٠	٦٥,٣٨	التاسع عشر (ن= ٢٦)
١٠٠	١٠٠	٨٠	العشرون (ن= ٣٠)

المتوسط الحسابي لكل المعايير العشرين = ٧٠,٩

أما فيما يتعلق بأهم المعايير الدولية لحرية الإعلام الرقمي والإنترنت باليمن والتي سجلت نتائج أسوأ من غيرها في تقييم الصحفيين عينة الدراسة، فهي - كما توضح نتائج الجدول رقم (٦):

- ◆ المعيار الثاني عشر الخاص بـ(ضعف البنية التحتية (كهرباء، اتصالات، هاتف..)) مما يجعل الوصول إلى الإنترنت ضعيفاً
 - ◆ والمعيار الثالث عشر عن (الوصول إلى الإنترنت محصور على فئة قليلة من السكان).. وسبقت الإشارة إلى الطابع الاقتصادي لهذين المعيارين.
 - ◆ المعيار الرابع عشر عن كون (الرقابة على مواقع الإنترنت غير شفافة وغير معلنة، وأن السلطات تحجب مواقع أكثر مما تعلن مثلاً..)
- وكلاهما سجلت متوسطاً يزيد على ٩٦ في الوسط الحسابي و (١٠٠) في قيمة الوسيط وقيمة المنوال للتقويمات الأكثر شيوعاً في غياب هذه المعايير في البيئة الإعلامية الرقمية في اليمن.

(٤) المعايير الدولية التي اتفق الصحفيون اليمنيون على وجودها أو عدم

وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، ومدى ذلك الاتفاق :

استخدمت الدراسة مقاييس التشتت. ويقصد بالتشتت دراسة مدى تقارب أو تباعد البيانات عن بعضها البعض أي عن وسطها الحسابي، فكما كانت البيانات قريبة من بعضها البعض أي قريبة من الوسط الحسابي تكون البيانات متجانسة، وكما كانت بعيدة عن بعضها أي عن الوسط الحسابي تكون متباعدة أو مشتتة.^(٥٦)

وأهم تلك المقاييس هو (الانحراف المعياري) Standard Deviation وهو أدق مقاييس التشتت وأكثرها استخداماً، ويعرف بأنه الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات (فروق) القيم عن وسطها الحسابي، و(قيمة التباين) Variance وهي متوسط مربعات انحرافات (فروق) القيم عن وسطها الحسابي، أي أن الانحراف المعياري هو جذر التباين، وكما اقتربت قيمة التباين من الصفر أي كلما اقتربت قيمة الانحراف المعياري من الصفر كلما أصبحت البيانات قريبة من التجانس.^(٥٧)

ومعامل الاختلاف Coefficient of Variation وهو من أهم مقاييس التشتت النسبي، ويستخدم للمقارنة بين تشتت ظاهرتين أو أكثر مختلفتين أو حتى متشابهتين في وحدة القياس، والظاهرة التي معامل اختلافها أكبر تكون أكثر تشتتاً من الأخرى.^(٥٨) وتأخذ قيمة هذا المعامل صيغة %، ويتم قياسه بقسمته على المتوسط الحسابي ثم ضرب الناتج في ١٠٠ ومن ثم فإن ناتج القسمة يكون عبارة عن نسبة مجردة من التمييز يطلق عليها اسم معامل الاختلاف ويرمز له بالرمز (C.V.)

وتبين نتائج الجدول رقم (٧) أن أهم المعايير الدولية التي اتفق الصحفيون اليمنيون في الحكم بوجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، كانت على التوالي:

- ◆ المعيار التاسع الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن وسائل الإعلام تخضع للمؤسسات السياسية (الحكومية والحزبية) التي تتحكم في محتواها) إذ لم تتجاوز نسبة معامل الاختلاف حول غياب هذا المعيار في الساحة الإعلامية اليمنية ١٤,٥%، وكانت نتائج الجدول رقم (٥) قد أوضحت أن الدرجة المتوسطة في تقويم المبحوثين لدرجة غياب هذا المعيار الدولي (وهو عدم تحكم المؤسسات السياسية في محتوى وسائل الإعلام) عن البيئة الإعلامية اليمنية قد بلغت ٨٩% تقريباً، في إشارة إلى الاتفاق الكبير للصحفيين على الدور المؤثر للمؤسسات السياسية (الحكومية والحزبية) في التحكم بمحتوى وسائل الإعلام.
- ◆ المعيار السادس الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن توزيع الإعلانات الحكومية لا يتم بشكل عادل على وسائل الإعلام المختلفة) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف حول غياب هذا المعيار في الساحة الإعلامية اليمنية ٢١%، وكانت نتائج الجدول رقم (٥) قد أوضحت أن الدرجة المتوسطة في تقويم المبحوثين لدرجة غياب هذا المعيار الدولي (وهو التوزيع العادل للإعلانات الحكومية على وسائل الإعلام المختلفة) في اليمن قد بلغت ٨٦% تقريباً..

- ◆ المعيار الثامن الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن المحاكم غير قادرة على الفصل في قضايا الصحافة والإعلام بشكل مستقل) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف حول غياب هذا المعيار في الساحة الإعلامية اليمنية ٢٤٪ فقط، وكانت نتائج الجدول رقم (٥) قد أوضحت أن الدرجة المتوسطة في تقويم المبحوثين لدرجة غياب هذا المعيار الدولي (وهو استقلال القضاء الذي يبت في قضايا الإعلام) في اليمن قد تجاوزت ٨١٪ .
- وإجمالاً فإن نتائج معامل الاختلاف (كما يوضح الجدول رقم ٧) قد أوضحت أن أعلى معدلات الاتفاق بين المبحوثين قد تحققت في تأكيد معظمهم على غياب المعايير (التاسع والسادس والثامن) في مقياس حرية الإعلام التقليدي في اليمن في ضوء المعايير الدولية.
- أما أهم المعايير الدولية التي اتفق الصحفيون اليمنيون في الحكم بوجودها أو عدم وجودها في الإعلام الرقمي والإنترنت في اليمن فيبينها الجدول رقم (٨) على النحو التالي:
- ◆ المعيار الثاني عشر الذي يشير إلى أن (ضعف البنية التحتية (كهرباء، اتصالات، هاتف..) يجعل الوصول إلى الإنترنت ضعيفاً) .
- ◆ المعيار الثالث عشر الذي يشير إلى أن (الوصول إلى الإنترنت محصور على فئة قليلة من السكان) .
- ◆ المعيار الرابع عشر الذي يشير إلى أن (الرقابة على مواقع الإنترنت غير شفافة وغير معلنة في اليمن وأن السلطات تحجب مواقع أكثر مما تعلن ..) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف حول غياب هذا المعيار في الساحة الإعلامية اليمنية ٢٠٪ تقريباً، وكانت نتائج الجدول رقم (٦) قد أوضحت أن الدرجة المتوسطة في تقويم المبحوثين لدرجة غياب هذا المعيار الدولي (وهو الشفافية في الرقابة وحجب مواقع الإنترنت) في اليمن قد بلغت ٨٩٪ تقريباً.
- وإجمالاً فإن نتائج (الجدول رقم ٨) قد أوضحت أن أعلى معدلات الاتفاق بين المبحوثين قد تحققت في تأكيد معظمهم على غياب المعايير (الثاني عشر والثالث

عشر والرابع عشر) في مقياس حرية الإعلام الرقمي في اليمن في ضوء المعايير الدولية.

(٥) المعايير الدولية التي اختلف الصحفيون اليمنيون على وجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، ومدى ذلك الاختلاف:

جدول رقم (٧)

مقاييس التشتت في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين - عينة الدراسة - للحرية الإعلامية
(في الإعلام التقليدي باليمن) في ضوء المعايير الدولية

المعيار	قيمة التباين	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف %
الأول (ن = ٤٤)	٥٨٦,٠٤٧	٢٤,٢٠٨	٤٠,٣٥
الثاني (ن = ٤٣)	٤٠١,٤٤٠	٢٠,٠٣٦	٢٦,٥٠
الثالث (ن = ٤٠)	٤٣٦,٩٢٣	٢٠,٩٠٣	٣١,٢٠
الرابع (ن = ٤٤)	٥٤٤,٦٠٩	٢٣,٣٤	٣٥,١٥
الخامس (ن = ٤٢)	٤٦٩,٢٨٠	٢١,٦٦٣	٢٩,٠٨
السادس (ن = ٤٤)	٣٢٦,٠٠٤	١٨,٠٥٦	٢٠,٩٠
السابع (ن = ٤٢)	٥١٦,٨٤١	٢٢,٧٣٤	٣٠,٨٠
الثامن (ن = ٤٤)	٣٨٤,١٤٤	١٩,٦	٢٤,٠٨
التاسع (ن = ٤٤)	١٦٥,٥٣٩	١٢,٨٦٦	١٤,٥٢
العاشر (ن = ٤٣)	٤٩٩,١١٤	٢٢,٣٤١	٢٧,٦٢
الحادي عشر (ن = ٤٤)	٥٢٣,٦٧٩	٢٢,٨٨٤	٣٣,٣٦
الثاني عشر (ن = ٤٤)	٦٥٠,١٠٦	٢٥,٤٩٧	٢٧,٣٦
الثالث عشر (ن = ٤١)	٩٠٢,٤٣٩	٣٠,٠٤١	٣٣,٣٠
الرابع عشر (ن = ٤٠)	٧١١,٥٣٨	٢٦,٦٧٥	٢٨,٨٤
الخامس عشر (ن = ٤٤)	٢٢٩٩,١٥	٤٧,٩٥٠	١٤٠,٦٢
السادس عشر (ن = ٤١)	٢١٢١,٩٥	٤٦,٠٦٥	٦٥,١٦
السابع عشر (ن = ٤٢)	١٩٨٠,٢٦	٤٤,٥٠٠	٦٠,٣٠
الثامن عشر (ن = ٤٠)	١٣٠٧,٦٩	٣٦,١٦٢	٤٢,٥٤
التاسع عشر (ن = ٤٤)	١٧٩٧,٠٤	٤٢,٣٩١	٥٤,٨٤
العشرون (ن = ٢٨)	٢٣٨٩,٧٦	٤٨,٨٨٥	٧٧,٣٥

تبين نتائج الجدول رقم (٧) أن أهم المعايير الدولية التي اختلف الصحفيون اليمنيون في الحكم بوجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، كانت على التوالي:

- ◆ المعيار الخامس عشر المتعلق (بعدم إلزام الصحفيين الحصول على رخصة من الحكومة للعمل في مجال الصحافة) بنسبة أكثر من ١٤٠٪ في معامل الاختلاف، ويمكن تفسير الاختلاف الكبير في تقويم هذا المعيار، بفهم الصحفيين للمعيار، فهو ينطبق على اليمن إذا كان المراد إلزام الصحفي بالحصول على رخصة شخصية تسمح له بالعمل الصحفي، إذ لم ينص قانون الصحافة والمطبوعات اليمني على إلزام الصحفي بالحصول على ترخيص شخصي لمزاولة المهنة (***) والمعيار لا ينطبق على اليمن إذا كان المقصود عمل جميع الصحفيين بما فيهم مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، أو إصدار صحيفة، أو مجلة في اليمن، ففي كلا الحالتين لا بد من الحصول على ترخيص حكومي من وزارة الإعلام (٥٩)
- ◆ المعيار العشرين الذي يتعلق بالقيود المفروضة على وسائل الإنتاج، مثل: تحديد ضوابط على استيراد الورق والتحكم في نظم التوزيع أو ملكية المطابع، إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة الإعلامية اليمنية ٧٧,٦٪، ويمكن تفسير الاختلاف في تقويم هذا المعيار بارتباطه بالعملية التجارية المرافقة للحرفة الصحفية، والتي لا يتابع كثير من الصحفيين تفاصيلها القانونية والاقتصادية، وينص قانون الصحافة والمطبوعات اليمني على إلزام من يرغب في إنشاء مطبعة واستثمارها أو تأسيس دار نشر الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. (٦٠)
- ◆ المعيار السادس عشر الذي يشير إلى أن (الحكومة تدفع أموالاً للصحفيين (للتأثير عليهم)، إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة الإعلامية اليمنية ٦٥٪، ويمكن تفسير الاختلاف في تقويم هذا المعيار باختلاف التجربة الميدانية في العمل المهني

من صحفي إلى آخر، والاختلاف أيضاً في فهم تقديم أي تسهيلات حكومية مادية في تغطية بعض الفعاليات بأنها تدرج أو لا تدرج تحت أهداف ومقاصد التأثير على أداء الصحفيين.

♦ أما أهم المعايير الدولية التي اختلف الصحفيون اليمنيون في الحكم بوجودها أو عدم وجودها في الإعلام الرقمي والإنترنت في اليمن فيبينها الجدول رقم (٨) على النحو التالي:

- ♦ المعيار الثامن عشر، الخاص بعدم (إلزام الحكومة أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات تسجيل بياناتهم لديها)، إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة الإعلامية اليمنية ١٩٥٪ وهو أعلى معدل اختلاف في تقييم معايير الدراسة، رغم أن ٢٢ من بين ٣٠ مبحوثاً قد أجابوا بتحقيق هذا المعيار الدولي يمينياً (بمعنى أن الإلزام بتسجيل بيانات المواقع والمدونات غير موجود) فإن ٦ مبحوثين قد أجابوا بعدم تحقق ذلك، متأثراً بالأجواء المشحونة في العلاقة بين السلطة والصحافة في اليمن في فترة توزيع الاستبيان.
- ♦ المعيار السادس عشر الذي ينفي وجود (قوانين توقع عقوبات جزائية على الناشطين في الإنترنت وتنص على مساءلتهم قانونياً) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة الإعلامية اليمنية ١٤٨٪، رغم أن ١٩ من بين ٣٠ مبحوثاً قد أجابوا بتحقيق هذا المعيار الدولي يمينياً (بمعنى عدم وجود قوانين يمنية في هذا المجال) فإن ٩ مبحوثين قد أجابوا بعدم تحقق ذلك، متأثراً بالأجواء المشحونة في العلاقة بين السلطة والصحافة في اليمن في فترة توزيع الاستبيان. وتشير النتائج هنا أيضاً إلى ضبابية الرؤية للأبعاد القانونية في العمل الصحفي وعدم وضوحها بشكل كاف لدى أبناء المهنة من الصحفيين، لأن الاختلاف حول العلم بوجود قانون، أو عدم وجود قانون، يتصل بميدان العمل يحتاج إلى وقفة لإعادة النظر في أسباب تجاهل الصحفي لمعرفة تفاصيل القانون الذي ينظم عمله المهني.

◆ المعيار التاسع عشر الذي ينفي (إلزام مزودي خدمات الوصول للإنترنت والتقنيات الرقمية الأخرى مساعدة الحكومة في الإشراف ومراقبة المستخدمين لتلك الخدمات) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة اليمنية ٧٤٪..

جدول رقم (٨)

مقاييس التشتت في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين - عينة الدراسة- للحريات الإعلامية (في الإعلام الرقمي باليمن) في ضوء المعايير الدولية مقياس الإعلام الرقمي

معامل الاختلاف %	الانحراف المعياري	قيمة التباين	المعيار
٣٧,٦٩	٢٨,٠٠٠	٧٨٤,٠٢٣	الأول (ن= ٣٠)
٤١,٩٣	٢٥,٤٥٢	٦٤٧,٨١٦	الثاني (ن= ٣٠)
٤٣,٠١	٢٧,٩٥٥	٧٨١,٤٨١	الثالث (ن= ٢٨)
٢٦,٦٢	٢١,٠٠١	٤٤١,٠٢٦	الرابع (ن= ٢٧)
٤٠,٧٠	٢٤,٨٢٤	٦١٦,٢٠٧	الخامس (ن= ٣٠)
٢٩,١٥	٢١,٧٧٢	٤٧٤,٠٢٣	السادس (ن= ٣٠)
٢٨,٨٠	١٩,٦٦٧	٣٨٦,٧٨٢	السابع (ن= ٣٠)
٣١,٣٩	٢٢,٩١٧	٥٢٥,١٧٢	الثامن (ن= ٣٠)
٢٩,٧٢	٢٢,٠٧٩	٤٨٧,٤٧١	التاسع (ن= ٣٠)
٦٧,٦٣	٣٧,٩٤١	١٤٣٩,٥٥	العاشر (ن= ٢٨)
٢٧,٩٩	٢٥,٨٦٤	٦٦٨,٩٦٦	الحادي عشر (ن= ٢٩)
١٩,٢٤	١٨,٥٧٠	٣٤٤,٨٢٨	الثاني عشر (ن= ٢٩)
١٩,٢٤	١٨,٥٧٠	٣٤٤,٨٢٨	الثالث عشر (ن= ٢٩)
١٩,٦٠	١٨,٨٩٨	٣٥٧,١٤٣	الرابع عشر (ن= ٢٨)
٤٦,٤٣	٣٨,٤٤٣	١٤٧٧,٨٣	الخامس عشر (ن= ٢٩)
١٤٨,١٦	٤٧,٥٥٩	٢٢٦١,٩١	السادس عشر (ن= ٢٨)
٧٠,٠٤	٤٧,٥٥٩	٢٢٦١,٩١	السابع عشر (ن= ٢٨)
١٩٥,٢٦	٤١,٧٨٦	١٧٤٦,٠٣	الثامن عشر (ن= ٢٨)
٧٤,٢١	٤٨,٥١٦	٢٣٥٣,٨٤	التاسع عشر (ن= ٢٦)
٥٠,٨٦	٤٠,٦٨٤	١٦٥٥,١٧	العشرون (ن= ٣٠)

وتؤكد نتائج المعايير السابقة (ومعظمها ذات أبعاد قانونية) ضبابية الرؤية للأبعاد القانونية في البيئة الاتصالية للإعلام التقليدي والرقمي، وعدم وضوحها بشكل كاف لدى الصحفيين في اليمن.

ثالثاً: اختبار الفروض:

فيما يلي نتائج اختبار فروض الدراسة:

الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقييم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن.

استخدمت الدراسة للتحقق من صحة الفرض (تحليل التباين أحادي الاتجاه) One Way Analysis of Variance – ANOVA لدراسة الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي منحها الباحثون في مقياس حرية الإعلام التقليدي في اليمن في ضوء المعايير الدولية.

وتؤكد نتائج الجدول رقم (٩) قبول الفرض الأول الذي يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقييم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن إذ بلغت قيمة (ف) ١١,٨٨٠ ، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة معنوية (٠,٠٠١) وبدرجة ثقة ٩٩,٩٪ .

جدول رقم (٩)

تحليل التباين ANOVA لاختبار الفروق بين متوسط الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون لمستوى

الحرية في الإعلام التقليدي بلادهم في ضوء المعايير الدولية

مستوى الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية (♦)	الانحراف المعياري	متوسط الدرجات في المقياس	تقييم الصحفيين لمقياس معايير حرية الإعلام التقليدي
٠,٠٠٠	١١,٨٨٠	٢	١٥,٧٢٤	٦٤,٩	صحفيو المؤسسات الرسمية (ن=١٩)
		٤١	٩,٥٧٥	٨٠,٧	صحفيو المؤسسات المعارضة (ن=١٠)
			٧,٨٢٠	٨٤,٣	صحفيو المؤسسات المستقلة (ن=١٥)
			١٥,٠٠٨	٧٥,١	جميع الصحفيين (٤٤)

♦ درجة الحرية بين المجموعات Between Groups = (عدد المجموعات - ١) = ٢

ودرجة الحرية داخل المجموعات Within Groups = (عدد الباحثين (ن) - عدد المجموعات) = ٤١

ولمعرفة مصادر التباين بين مستويات تقويم صحفيي المؤسسات الرسمية، والمعارضة، والمستقلة، طبقت الدراسة الاختبارات البعدية Post Hoc Tests بطريقة أقل فرق معنوي Least Significance Difference – LSD كما يوضح الجدول رقم (١٠) حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة بين متوسط درجات صحفيي المؤسسات الرسمية من جهة ومتوسط درجات صحفيي المعارضة والمستقلين من جهة أخرى، وبلغ الفرق بين المتوسطين (١٥,٧٥٣، و١٩,٣٩٥) على التوالي، وكان مستوى الدلالة المعنوية أقل من (٠,٠٥) و بدرجة ثقة وصلت إلى ٩٩,٩٪.

بينما أشارت النتائج إلى أن الفرق بين متوسط درجات صحفيي المؤسسات المعارضة ومتوسط درجات صحفيي المؤسسات المستقلة بلغ ٣,٦٤٢ وهي غير دالة إحصائياً، إذ أن مستوى الدلالة المعنوية أكبر من (٠,٠٥)، وهو ما يؤكد أن تقييم صحفيي المؤسسات الرسمية لدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن، هو (مصدر التباين).

جدول رقم (١٠)

الاختبارات البعدية Post Hoc Tests لمعرفة مصدر التباين بين مستويات تقويم صحفيي المؤسسات الرسمية، والمعارضة، والمستقلة لدى توافر المعايير الدولية للحرية في الإعلام التقليدي باليمن

مستوى الدلالة	الفرق بين المتوسطين	المجموعة المقارنة	الصحفيون
٠,٠٠٢	♦ ١٥,٧٥٣ -	٢- المعارضون	١- صحفيو المؤسسات الرسمية
٠,٠٠٠	♦ ١٩,٣٩٥ -	٣- المستقلون	
٠,٤٧٠	٣,٦٤٢ -	٣- المستقلون	٢- صحفيو المؤسسات المعارضة

الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في الإعلام الرقمي باليمن.

أوضحت نتائج (تحليل التباين أحادي الاتجاه) One Way Analysis of Variance – ANOVA لدراسة الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي منحها المبحوثون في مقياس حرية الإعلام الرقمي في ضوء المعايير الدولية (في الجدول رقم ١١) أن قيمة (ف) بلغت ٠,٩٩٢، وهي قيمة غير دالة إحصائياً، لأن مستوى المعنوية Sig. كان أكبر من ٠,٠٥، إذ بلغت قيمته (٠,٣٨٤). وبذلك تؤكد النتائج عدم قبول الفرض القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في الإعلام الرقمي باليمن.

ويمكن تفسير النتيجة الأخيرة بحدائثة ظاهرة الإعلام الرقمي، وعدم اكتمال ملامحه النهائية مما يجعل أي تقويم لأي مظهر من مظاهره غير حاسم، وبالتالي قد لا تظهر أي فروق ذات دلالة في مستويات التقويم من المجموعات المختلفة..

جدول رقم (١١)

تحليل التباين ANOVA لاختبار الفروق بين متوسط الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون لمستوى الحريات في الإعلام الرقمي ببلادهم في ضوء المعايير الدولية

مستوى الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية (♦)	الانحراف المعياري	متوسط الدرجات في المقياس	تقييم الصحفيين لمقياس معايير حرية الإعلام الرقمي (الصحافة الإلكترونية)
٠,٣٨٤	٠,٩٩٢	٢	١١,٥٥١	٧٣,٩	صحفيو المؤسسات الرسمية (ن=٨)
		٢٧	٥,٣٥٦	٧٢,٦	صحفيو المؤسسات المعارضة (ن=٧)
			٨,٣٧٤	٦٨,٩	صحفيو المؤسسات المستقلة (ن=١٥)
			٨,٧٩١	٧١,١	جميع الصحفيين (٣٠)

♦ درجة الحرية بين المجموعات Between Groups = (عدد المجموعات - ١) = ٢

ودرجة الحرية داخل المجموعات Within Groups = (عدد المبحوثين (ن) - عدد المجموعات) = ٢٧

الفرض الثالث: تؤثر متغيرات (النوع - الانتماء السياسي - الانتماء لنقابة الصحفيين) في تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية.

ويتفرع من هذا الفرض، ثلاثة فروض فرعية:

١٣ توجد فروق دالة إحصائية بين الصحفيين اليمنيين وفقاً لاختلاف النوع (ذكر / أنثى) من حيث تقويمهم لدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية..

يوضح الجدول رقم (١٢) عدم القبول بهذا الفرض، وأنه لا توجد فروق جوهرية وذات إحصائية بين الذكور والإناث من - عينة الدراسة - في مستويات تقويمهم لدى توافر المعايير الدولية للحرية في الإعلام التقليدي والرقمي باليمن؛ إذ يوضح اختبار قيمة (ت) للمجموعات المستقلة Independent Sample T-test أن قيمة (ت) للفرق بين متوسطي درجات تقويم الذكور والإناث كانت غير دالة إحصائياً (مستوى الدلالة المعنوية أكثر من ٠,٠٥).

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة "إبراهيم راشد الحوسني"^(١١) من أن الفروق بين الذكور والإناث من الصحفيين في "الإمارات" كانت بسيطة جداً في تقويمهم لقانون المطبوعات والمصنفات الفنية الإماراتي، واعتباره يحد من صلاحيات الصحفيين.

جدول رقم (١٢)

اختبار قيمة (ت) للمجموعات المستقلة Independent Sample T-test للفرق بين متوسطي الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون (ذكور/ إناث) لمستوى الحريات الإعلامية في بلادهم في ضوء المعايير الدولية

مستوى الدلالة	قيمة (ت)	درجات الحرية	الانحراف المعياري	متوسط الدرجات في المقياس	تقويم الصحفيين لدرجة (غياب) المعايير الدولية في البيئة الإعلامية اليمنية
٠,٦٧١	- ٠,٥٨٤	٧٢	١٣,٢٤٢	٧٣,١	الصحفيون (ذكور) (ن=٦٤)
			١١,٠٨٤	٧٥,٧	الصحفيات (إناث) (ن=١٠)
			١٢,٩٢٤	٧٣,٥	جميع الصحفيين (ن=٧٤)

٢٣ توجد فروق دالة إحصائياً بين الصحفيين اليمنيين وفقاً لانتمائهم السياسي، من حيث تقويمهم مدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية

يوضح الجدول رقم (١٣) قبول هذا الفرض، وأن الفروق تعتبر جوهرية وذات إحصائية بين المنتمين سياسياً للحزب الحاكم، والمنتمين للمعارضة السياسية، والمستقلين في مستويات تقويمهم مدى توافر المعايير الدولية للحرية في الإعلام التقليدي والرقمي باليمن؛ فقد أوضحت نتائج تحليل التباين أحادي الاتجاه One Way Analysis of Variance – ANOVA لدراسة الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي منحها المبحوثون لمستوى الحرية الإعلامية في بلادهم أن قيمة (ف) بلغت ٩,٦٤ وهي قيمة دالة إحصائياً، عند مستوى دلالة معنوية ٠,٠٠١ وهو مستوى دال إحصائياً بدرجة ثقة ٩٩,٩٪.

جدول رقم (١٣)

تحليل التباين ANOVA لاختبار الفروق بين متوسط الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون (باختلاف انتماءاتهم السياسية) لمستوى الحريات الإعلامية في بلادهم في ضوء المعايير الدولية

مستوى الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية (♦)	الانحراف المعياري	متوسط الدرجات في المقياس	تقويم الصحفيين لدرجة (غياب) المعايير الدولية في البيئة الإعلامية اليمنية
٠,٠٠٠	٩,٦٤	٢ ٧١	١٥,٩١٥	٦٢,٦	منتمون للحزب الحاكم (ن = ١٤)
			٨,٧٦٤٠	٧٩,٠	منتمون للمعارضة (ن = ٣١)
			١١,٩٦٠٥	٧٢,٨	مستقلون (ن = ٢٩)
			١٢,٩٣٤	٧٣,٥	المجموع (ن = ٧٤)

♦ درجة الحرية بين المجموعات Between Groups = (عدد المجموعات - ١) = ٢

ودرجة الحرية داخل المجموعات Within Groups = (عدد المبحوثين (ن) - عدد المجموعات) = ٧١

وتظهر هذه النتيجة قوة تأثير العامل السياسي في عملية التقويم بمجملها، وأن المنظار السياسي لدى الصحفيين اليمنيين يؤثر بقوة على رؤاهم وتصوراتهم لمستويات الحرية الإعلامية في بلادهم.

فقد كانت رؤية الصحفيين المنتمين للحزب الحاكم أكثر إيجابية لمستوى الحريات الإعلامية في بلادهم مقارنة برؤية الصحفيين المعارضين والمستقلين سياسياً كما يوضح الجدول رقم (١٣).

٣٣ توجد فروق دالة إحصائياً بين الصحفيين اليمنيين الأعضاء في نقابة الصحفيين وغير الأعضاء من حيث تقييمهم لمدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية.

يوضح الجدول رقم (١٤) عدم قبول هذا الفرض، وأنه لا توجد فروق جوهرية وذات إحصائية بين الأعضاء وغير الأعضاء، في نقابة الصحفيين في مستويات تقويمهم لمدى توافر المعايير الدولية للحرية في الإعلام التقليدي، والرقمي باليمن؛ إذ يوضح اختبار قيمة (ت) للمجموعات المستقلة Independent Sample T-test أن قيمة (ت) للفرق بين متوسطي درجات تقويم الأعضاء وغير الأعضاء في النقابة كانت غير دالة إحصائياً (مستوى الدلالة المعنوية أكثر من ٠,٠٥).

جدول رقم (١٤)

اختبار قيمة (ت) للمجموعات المستقلة Independent Sample T-test للفرق بين متوسطي الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون (باختلاف انتمائهم النقابي) لمستوى الحريات الإعلامية في بلادهم في ضوء المعايير الدولية

مستوى الدلالة	قيمة (ت)	درجات الحرية	الانحراف المعياري	متوسط الدرجات في المقياس	تقويم الصحفيين لدرجة (غياب) المعايير الدولية في البيئة الإعلامية اليمنية
٠,٣٧٢	- ٠,٨٩٧	٧٢	١٣,٨٣٨	٧٢,٥	أعضاء في النقابة (ن = ٤٩)
			١٠,٩٦٤	٧٥,٤	غير حاصلين على العضوية (ن = ٢٥)
			١٢,٩٣٤	٧٣,٥	جميع الصحفيين (ن=٧٤)

ولذلك فقد أظهرت النتائج تقارباً كبيراً في تقويم الأعضاء وغير الأعضاء في النقابة، وتظهر هذه النتيجة عدم تأثير عامل (الانتماء النقابي) في عملية التقويم بعكس الانتماء السياسي الذي كان له تأثير قوي أظهرته الاختبارات الإحصائية ..

النتائج العامة والتوصيات:

سعت هذه الدراسة لمعرفة مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لحرية الصحافة والإعلام في اليمن بناءً على عشرين معياراً وضعتها اللجنة الدولية لحرية الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وعشرين معياراً آخر وضعتها الدراسة استناداً إلى معايير منظمة (بيت الحرية) لحرية الإعلام الرقمي والإنترنت.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة غياب المعايير الدولية لحرية الإعلامية في اليمن تراوحت بين ٧١٪ تقريباً في معايير الإعلام الرقمي و٧٥,٢٪ في معايير الإعلام التقليدي، وأن معياراً واحداً فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام التقليدي يتوفر في الساحة الإعلامية اليمنية بحسب آراء الصحفيين - عينة البحث - وهو المعيار الخامس عشر المتعلق (بعدم إلزام الصحفيين الحصول على رخصة من الحكومة للعمل في مجال الصحافة) باستثناء مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين يلزمون بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام. بينما تراوح غياب بقية المعايير بين ٦٠٪ للمعيار الأول الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن القوانين اليمنية مقيّدة للعمل الصحفي) و٩٣٪ لغياب المعيار الثاني عشر (الخاص بعدم مقاضاة الصحفيين بسبب كتاباتهم).

وأوضحت النتائج أن معيارين فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام الرقمي يتوفران في الساحة الإعلامية اليمنية، وهما المعيار السادس عشر الذي يتحدث عن عدم وجود "قوانين توقع عقوبات جزائية على الناشطين في الإنترنت وتنص على مساءلتهم قانونياً" والمعيار "الثامن عشر" عن عدم "إلزام الحكومة أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات تسجيل بياناتهم لديها".

وكانت أهم المعايير الدولية التي غابت عن حرية الإعلام التقليدي باليمن هي:

المعيار الخاص بعدم مقاضاة الصحفيين بسبب كتاباتهم، والمعيار الذي يؤكد على عدم سجن صحفيين بسبب كتاباتهم .

أما فيما يتعلق بأهم المعايير الدولية التي غابت عن حرية الإعلام الرقمي والإنترنت باليمن، فأبرزها بسبب ضعف البنية التحتية مما يجعل الوصول إلى الإنترنت محصوراً على فئة قليلة من السكان، والرقابة على مواقع الإنترنت غير شفافة وغير معلنة.

وكانت أهم المعايير الدولية التي اتفق معظم الصحفيين اليمنيين في الحكم بضعف وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، هي على التوالي: المعيار الخاص بعدم تحكم المؤسسات السياسية في محتوى وسائل الإعلام) ومعيار (التوزيع العادل للإعلانات الحكومية على وسائل الإعلام المختلفة) ومعيار (استقلال القضاء الذي يبيت في قضايا الإعلام).

وأشارت النتائج أيضاً إلى ضبابية الرؤية للأبعاد القانونية في البيئة الاتصالية للإعلام التقليدي والرقمي، وعدم وضوحها بشكل كافٍ لدى أبناء المهنة من الصحفيين اليمنيين.

أما فيما يتعلق بنتائج اختبار الفروض، فقد أكدت الاختبارات الإحصائية قبول الفرض الخاص بوجود فروق ذات دلالة في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن وكان تقويم صحفيي المؤسسات الرسمية لدى توافر تلك المعايير هو "مصدر التباين".

وعدم قبول الفرض الخاص بوجود فروق ذات دلالة في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام الرقمي باليمن بسبب حداثة ظاهرة الإعلام الرقمي، وعدم اكتمال ملامحه النهائية مما يجعل أي تقويم لأي مظهر من مظاهره غير حاسم، وبالتالي قد لا تظهر أي فروق ذات دلالة في مستويات التقويم من المجموعات المختلفة.

وفي اختبار "الفرض الثالث" الخاص بتأثير متغيرات (النوع - الانتماء السياسي - الانتماء لثقافة الصحفيين) في تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية. فقد أشارت النتائج إلى قبول الفرض جزئياً في

متغير (الانتماء السياسي) فقط، وعدم قبوله في متغيري (النوع، والانتماء النقابي)، وأن المنظار السياسي لدى الصحفيين اليمنيين يؤثر بقوة على رؤاهم وتصوراتهم لمستويات الحرية الإعلامية في بلادهم.

ومن أهم توصيات ومقترحات الدراسة:

(١) تفتح الدراسة تساؤلات بحثية تتعلق بمعايير المنظمات الدولية الخاصة بالحرية الإعلامية، ومدى ملاءمتها لجميع البيئات والمجتمعات، هي وإن كانت تتميز بالتحديد والقابلية للقياس، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من النقاش العلمي المتخصص والهادف.

(٢) دراسة أسباب عزوف الإعلاميين عن العمل النقابي في اليمن، ودراسة أسباب طغيان العامل السياسي كمؤثر حاسم في رؤية الإعلاميين اليمنيين لمستويات الحرية في بلادهم.

(٣) أن تعمل الجهات المعنية بالصحافة والصحفيين في اليمن على توضيح الأبعاد القانونية للبيئة الاتصالية للإعلام التقليدي والرقمي، وتوضيح أبعادها بشكل كاف لدى أبناء المهنة من الصحفيين، وتأسيس حوار جاد بين الأطراف المعنية لمناقشة الوضع التشريعي والقانوني الخاص بالإعلام لإحداث أي تعديلات قد تكون ضرورية لإزالة أي عراقيل تقف أمام إرساء حرية إعلامية مسؤولة في اليمن.

الهوامش:

- ١ - إبراهيم راشد الحوسني، **الصحافة بدولة الإمارات بين العلاقة مع السلطات والمعايير الدولية في الحرية الصحفية**، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد ٣، العدد ٣، أكتوبر ٢٠٠٦م، ص ١٧٣.
 - ٢ - سليمان صالح، **الاتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية الصحافة في ضوء الاتجاه إلى العالمية وتأثير ذلك على صحافة العالم الثالث**، المجلة العلمية لبحوث الإعلام، العدد الخامس - يناير/ إبريل ١٩٩٩، ص ٢٢٤.
 - ٣ - المرجع السابق، ص ٢٠٠.
 - ٤ - حسن عماد مكاوي، **أخلاقيات العمل الإعلامي - دراسة مقارنة**، ط ٣ (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٣) ص ١٢٤.
 - ٥ - حازم النعمي، **الحرية والصحافة في لبنان**، (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، ١٩٨٩).
 - ٦ - عبد الحليم يعقوب، **حرية التعبير الصحفي في ظل الأنظمة السياسية العربية**، (عمّان: مجدلاوي، ٢٠٠٣).
 - ٧ - سليمان صالح، **حق الصحفي في الحصول على المعلومات ودوره في تحقيق حق الجماهير في المعرفة**، في: حقوق الصحفيين في الوطن العربي، (القاهرة: دار النشر للجامعات ٢٠٠٣).
 - ٨ - د.علي بن شويل القرني، **الإعلام والاحتراق النفسي** .. مرجع سابق ص ١٥٣ - ١٩٦.
 - ٩ - إبراهيم راشد الحوسني، **مرجع سابق** ص ١٧٣ - ٢١٩.
 - ١٠ - محمود شلبية، **المخاطر التي تواجه الإعلاميين في الشرق الأوسط**، مجلة اتحاد الجامعات العربية للأدب، مجلة علمية نصف سنوية محكمة تصدر عن جمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية، أريد، الأردن، المجلد الخامس العدد الثاني ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م، ص ٢٩٩ - ٣٢٦.
 - * - **Evaluation** - **في معجم المصطلحات العلمية** - هو: تحديد الأهمية النسبية لشيء أو خاصية في ضوء مستوى أو محك أو معيار، انظر: **معجم المصطلحات العلمية**، مجمع اللغة العربية بالقاهرة - الموقع الرسمي للمجمع على شبكة الإنترنت <http://www.arabicacademy.org.eg>.
 - ١١ - سمير محمد حسين، **بحوث الإعلام**، ط ٢، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٥) ص ١٢١.
 - ١٢ - المرجع السابق، ص ١٤٧.
 - ١٣ - محمد عبد الحميد، **البحث العلمي في الدراسات الإعلامية**، ط ٢، (القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٤م) ص ١٣.
 - ١٤ - عاطف عدلي العبد، **الرأي العام وطرق قياسه**، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٩م) ص ١٣٦.
 - ١٥ - عادل عبد الغفار، **"استخدام الصفوة المصرية للراديو والتلفزيون المحلي والدولي"** ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة: كلية الإعلام، (١٩٩٥) ص ٣٣.
 - ♦ - تم استبعاد استمارة واحدة لعدم اكتمال الإجابات فيها..
 - ١٦ - فرج الكامل، **بحوث الإعلام والرأي العام - تصميمها وإجراءها وتحليلها**، ط ١ (القاهرة: دار النشر للجامعات، ٢٠٠١م) ص ١٤١.
 - ١٧ - محمد عبد الحميد، **البحث العلمي في الدراسات الإعلامية**، مرجع سابق، ص ٣٣٧، ٣٣٨.
 - ♦ ♦ - استمارة الاستبيان تتضمن معايير الدراسة في الملاحق رقم (١)، والنص الأصلي لمعايير اليونسكو وبيت الحرية باللغة الإنجليزية في الملاحق رقم (٣) و (٤).
 - ١٨ - المرجع السابق، ص ١٤٣.
 - ١٩ - محمد عبد الحميد، **البحث العلمي في الدراسات الإعلامية**، مرجع سابق ص ٤٢٩.
 - ٢٠ - المرجع السابق، ص ٤٣٠.
 - ٢١ - المرجع السابق، ص ٣٨٧ - ٣٨٩.
- *** وهم :
- د. رضا عبد الواحد أمين - رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب، جامعة المملكة، البحرين.
 - د. عباس مصطفى صادق، خبير إعلامي عربي متخصص في دراسات الإعلام الجديد
 - أ. أحمد سمير محمد - المحاضر في قسم الصحافة والإعلام - جامعة الأزهر بالقاهرة.

- أ. عبدالناصر المودع - باحث يمني في العلوم السياسية
- ٢٢- المرجع السابق، ص ٤١٩
- ٢٣- تقدير قيمة الثبات هي ترجمة إحصائية للارتباط البسيط بين متغيرين الذي يعتمد على الدرجات الخام الناتجة عن الاختبارات، ومربعات هذه الدرجات كالاتي
- $$r = \frac{N \text{ مجد س} \times \text{ص} - \text{مجد س} \times \text{مجد ص}}{\sqrt{(N \text{ مجد س}^2 - 2 \text{ مجد س} \times \text{مجد ص} + \text{مجد ص}^2) \times (N \text{ مجد ص}^2 - 2 \text{ مجد ص} \times \text{مجد س} + \text{مجد س}^2)}}$$
- والجذر التربيعي لـ (ن مجد س - ٢) (مجد س) (ن مجد ص - ٢) (مجد ص) (٢)
- وترمز (س) إلى درجات الاختبار الأول Test .
و(ص) إلى درجات إعادة الاختبار Retest .
- ويشير (ر) إلى معامل الارتباط الذي يطلق عليه في هذه الحالة معامل الاستقرار Coefficient of stability (وهي نفس معادلة ارتباط بيرسون). تفاصيل ذلك في :
- محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، مرجع سابق ص ٤٢٢ .
- ٢٤- للمزيد عن هذا البرنامج أنظر - على سبيل المثال - :
- محمد شريف توفيق، التحليلات الإحصائية لبحوث العلوم الاجتماعية باستخدام برنامج SPSSWIN . مع تطبيقات بحثية - الكتاب الثاني من سلسلة الاستخدامات العلمية للحاسب الآلي، (الزقازيق : مكتبة التكامل، ١٩٩٦).
- عبد الحميد العباسي، التحليل الإحصائي باستخدام SPSSWIN، (جامعة القاهرة : معهد البحوث والدراسات الإحصائية، ١٩٩٩) .
- سعد زغلول بشير، دليلك إلى البرنامج الإحصائي SPSS الإصدار العاشر، (بغداد: المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، ٢٠٠٣).
- إبراهيم بن عبدالله المحيسن، مقدمة في الحزم الإحصائية SPSS، جامعة طيبة- المدينة المنورة، ١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٥ م .
- ٢٥- عبد الحميد العباسي، التحليل الإحصائي باستخدام SPSS، (١٩٩٩) مرجع سابق ص ١٢٨
- ٢٦- راسم محمد الجمال، مقدمة في مناهج البحث في الدراسات الإعلامية، (جامعة القاهرة : مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، ١٩٩٩) ص ٢٦٣ .
- ٢٧- سليمان صالح، الاتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية الصحافة، مرجع سابق، ص ٢٠٣ .
- ٢٨- المرجع السابق، ص ٢٠١ .
- ٢٩- محمد بن سعود البشر، ضوابط الحرية في الإعلام الإسلامي، (الرياض: المؤلف، ١٤١٤هـ) ص ١٤، ١٥ .
- ٣٠- سليمان صالح، الاتجاهات العلمية الحديثة ...، مرجع سابق، ص ١٩٩ - ٢٣٠ .
- ٣١- راسم الجمال، وسائل الاتصال والتحول الديمقراطي، مرجع سابق.
- ٣٢- د. علي بن شويل القرني، معالجة الصحافة السعودية القضائية المحلية.. دراسة تحليل مضمون في علاقة الصحافة بالسلطة، مطبوعات مركز بحوث كلية الآداب، جامعة الملك سعود، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م، ص ١٧، ١٨ .
- ٣٣- د. محمد فريد عزت، دراسات في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم قرآنية، ط١ (جدة)، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ١٤٠٤هـ) ص ٧٥ .
- ٣٤- المرجع السابق، ص ٧١، ٧٢ بتصرف .
- ٣٥- د. محيي الدين عبدالحليم، إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، كتاب الأمة، العدد ٦٤، ربيع الأول ١٤١٩هـ، ص ٨٥ .
- ٣٦- محمد منير حجاب، الإعلام الإسلامي: المبادئ - النظرية - التطبيق، ط٢ (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣).
- ٣٧- علي الجريشة، نحو إعلام إسلامي، إعلامنا إلى أين؟ (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤٠٩).
- ٣٨- محمد بن سعود البشر، ضوابط الحرية...، مرجع سابق، ص ٢٤، ٢٥ .

- ٣٩ - د. إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٥) ص٤٠، ٤٢.
- ٤٠ - د. محمد الحضيف، "الإعلام الإسلامي: الممارسة.. بين النظرية والواقع" ورقة قدمت في المؤتمر الأول لمركز الإمارات للدراسات والإعلام، لندن، ٢٤ - ٢٥ أيار/ مايو ٢٠٠٦.
- ٤١ - د. عبد الحافظ بن عواجي صولي، حرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام في المجتمع المسلم والمجتمعات الغربية - دراسة تأصيلية مقارنة، مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، الشارقة: من ١ إلى ٥ جمادى الأولى ١٤٣٠هـ، الموافق ٢٦ - ٣٠ نيسان (إبريل) ٢٠٠٩م.
- 42 - William A. Rugh , The Arab Press : News Media and Political Process in The Arab World , 1st edition (New York , Syracuse University Press , 1979
- ٤٣ - حسن منصور، دور التلفزيون والصحافة اليمنية في ترتيب أولويات النخبة - دراسة مسحية مقارنة في إطار نظرية (وضع الأجندة)، ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، القاهرة، ٢٠٠٢م، ص٣.
- ٤٤ - أمة العليم السوسوة، حرية الصحافة وحقوق الإنسان - في ضوء التطور الديمقراطي باليمن، **مجلة الدراسات الإعلامية**، العدد ٧٣ (أكتوبر - ديسمبر ١٩٩٣) ص٧١.
- ٤٥ - عبد الباربي طاهر، مايو والحريات الصحفية في اليمن، **مجلة الدراسات الإعلامية**، العدد ١٠٣/١٠٢ (يناير - يونيو ٢٠٠١) ص٤٨.
- ٤٦ - محمد ردمان الزرقعة، حرية الصحافة في الجمهورية اليمنية، **مجلة الدراسات الإعلامية**، العدد ٨٤، (يوليو - سبتمبر ١٩٩٦) ص٣٢، ٣٣.
- ٤٧ - نبيل المحمدي، **التشريعات اليمنية في مجال الإعلام**، منتدى الإعلام اليمني، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء، يونيو ٢٠٠٩م.
- ٤٨ - راسم الجمال، **وسائل الاتصال و التحول الديمقراطي في العالم العربي**، بحث مقدم في مؤتمر كلية الإعلام الثاني عشر - جامعة القاهرة، ٥٢ مايو ٢٠٠٦.
- ٤٩ - محمود شلبية، **مرجع سابق**، ص٣٠٢.
- 50 - <http://www.hrinfo.net/mena/rsf/2005/pr116.shtm>.
- 51 - http://www.freedomhouse.org/uploads/fop09/FoP2009_Regional_Rankings.pdf
- ٥٢ - محمود شلبية، **مرجع سابق**، ص٣٠١.
- ٥٣ - حمدي البكاري، **تحديات حرية الصحافة لعام ٢٠٠٩م**، ورقة مقدمة لندوة تحديات العام الجديد التي تنظمها مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء: ١٣ يناير ٢٠٠٩م.
- ٥٤ - **كشف قوائم الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين**، المؤتمر العام الرابع، ١٤ مارس ٢٠٠٩، صنعاء.
- ٥٥ - جلال الصياد، عبد الحميد ربيع، عادل سمرة، **الإحصاء لطلاب الدراسات الاقتصادية والإدارية**، جامعة الملك عبد العزيز، ١٤٢٩هـ، ص١٧، ١٨.
- ♦ ♦ ♦ في تصريحات تناقلتها الصحف اليمنية يوم الخميس ١٤ - ١ - ١٤٣١ هـ الموافق ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
- ٥٦ - جلال الصياد، عبد الحميد ربيع، عادل سمرة، **مرجع سابق**، ص٢٤.
- ٥٧ - **المرجع السابق**، ص٢٥.
- ٥٨ - **المرجع السابق**، ص٢٧.
- ** - ينص **قانون الصحافة والمطبوعات رقم ٢٠ لسنة ١٩٩١** الفصل الأول : شروط العمل في الصحافة، مادة (٧) : يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي : أن يكون يمينا الجنسية، أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، أن يكون كامل الأهلية، أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون، أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة.
- ٥٩ - **قانون الصحافة والمطبوعات رقم ٢٠ لسنة ١٩٩١**، المادة (٢٧)، والمادة (٣٦).
- ٦٠ - **قانون الصحافة والمطبوعات رقم ٢٠ لسنة ١٩٩١**، المادة (٧٦)، والمادة (٨٧).
- ٦١ - الحوسني، **مرجع سابق**، ص١٨٢.